

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Hayitov Sherzod Rahmatullayevich HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.....	5
2. Мухамедов Хайдарали Мелиевич ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ.....	12
3. Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li SOLIQ MASLAXATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	38
4. Абдуалимова Мадина Шухратовна НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ.....	46
5. Хайитмуродов Улугбек Отабекович ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	61
6. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.....	69
7. Файзиев Шухрат Хасанович ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	77
8. Mardonov Kamol Karomat o'g'li SUD HUJJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	91
9. Шокиров Ойбек Азизжон ўғли ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	100
10. Norova Nasiba Azamatovna THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE WORK OF CRIMINAL PROCEDURE SPECIALISTS IN UZBEKISTAN.....	108
11. Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O'RTASIDA QO'SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEKANIZMI.....	115
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ.....	128

Мухамедов Хайдарали Мелиевич,
 Тошкент давлат юридик университети
 Давлат ва ҳуқуқ назарияси кафедраси профессори,
 юридик фанлар номзоди
 E-mail: x.muxamedov@tsul.uz

ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ

For citation: Mukhamedov Khaydarali Melievich. DEVELOPMENT OF ENGLISH LAW IN A NEW ERA TRENDS. Journal of Law Research. 2024, Special issue 2, pp. 12-37

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13523439>

АННОТАЦИЯ

XVIII – XIX асрларда Америка (АҚШ) ва Европада (Белгия, Италия ва бошқалар) қатор янги давлатларнинг ташкил топиши, дунёни қайта тақсимлашнинг тугаши ва мустамлакачи империяларнинг ташкил топиши, бозор тузулишининг бутун ер шари бўйича тарқалиши муносабати билан капитализм инсоният цивилизацияси ривожланишининг кейинги боришини белгиловчи жаҳон тизимига айланди. Иқтисодий ва сиёсий ҳаётнинг интернационаллаштирилиши натижасида турли мамлакатлар ҳуқуқий тизимларининг ўзаро таъсирини янада ўсишига, уларнинг илгариги ўз-ўзини яққалаб қўйишига барҳам берилишига эришилди. Дунёнинг илғор давлатлари (ҳаммадан аввал Англия ва Франция) ҳуқуқининг капиталистик жамият қуриш йўлига кечроқ кирган мамлакатлар ҳуқуқий ҳаётига таъсири айниқса сезиларли бўлди. Ҳуқуқий тизимларнинг ўзаро таъсири бундай шароитларда жуда хилма-хил шакиллар олди, уларнинг ўхшашлиги эса анча кучайди. Бунга қатор миллий ҳуқуқий тизимларнинг кенг андоза қилиниб олиниши (ўзлаштирилиши), бегона ҳуқуқнинг зўрлик йўли билан тадбиқ қилиниши, шунингдек алоҳида мамлакатлар ҳуқуқи принципларининг бошқа мамлакатлар ҳуқуқий тизимларига оҳиста трансплантация қилиниши ёрдам берди. Турли мамлакатлар алоҳида миллий ҳуқуқий тизимларининг ўсиб бораётган ўзаро таъсири жараёнларида XIX аср охири – XX аср бошида капитализмнинг янги техник имкониятлари – ҳозирги замон транспорт, алоқа, информация воситалари ва бошқалар ҳам муҳим роль ўйнади.

Калит сўзлар: тарих, ҳуқуқ, давлат, қонун, тизим, соҳа, гуруҳ, оила.

Мухамедов Хайдарали Мелиевич,
 Профессор кафедрасы «Теории государства и права» Ташкентского
 государственного юридического университета,
 кандидат юридических наук
 E-mail: x.muxamedov@tsul.uz

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ПРАВА В НОВУЮ ЭРУ

АННОТАЦИЯ

В связи с образованием ряда новых государств в Америке (США) и Европе (Бельгия, Италия и др.), прекращением передела мира и созданием колониальных империй, распространением рыночной структуры во всем мире капитализм в результате дальнейшего развития человеческой цивилизации в XVIII-XIX веках стал определяющей мировой системой. В результате интернационализации экономической и политической жизни взаимодействие правовых систем разных стран еще больше усилилось, а их прежняя самоизоляция завершилась. Особенно значительным было влияние права передовых стран мира (прежде всего Англии и Франции) на правовую жизнь стран, вступивших позднее на путь построения капиталистического общества. Взаимодействие правовых систем в таких условиях приняло самые разные формы, а их сходство стало гораздо сильнее. Этому способствовало широкое моделирование (ассимиляция) ряда национальных правовых систем, принудительное применение иностранного права, а также щадящая трансплантация правовых принципов отдельных стран в правовые системы других стран. В процессах растущего взаимодействия отдельных национальных правовых систем разных стран важную роль сыграли также новые технические возможности капитализма конца 19 — начала 20 вв., современный транспорт, связь, средства информации и т. д.

Ключевые слова: история, право, государство, право, система, поле, группа, семья.

Mukhamedov Khaydarali Melievich,

Professor of the Department of Theory of State and Law
of Tashkent State University of Law, PhD in Law

E-mail: x.muxamedov@tsul.uz

DEVELOPMENT OF ENGLISH LAW IN A NEW ERA TRENDS**ANNOTATION**

in connection with the formation of a number of new states in America (USA) and Europe (Belgium, Italy, etc.), the end of the redistribution of the world and the creation of colonial empires, the spread of the market structure throughout the world, capitalism as a result of the further development of human civilization in the XVIII-XIX centuries became the defining world system. As a result of the internationalization of economic and political life, the interaction of the legal systems of different countries has further intensified, and their previous self-isolation has ended. Particularly significant was the influence of the law of the advanced countries of the world (primarily England and France) on the legal life of countries that later embarked on the path of building a capitalist society. The interaction of legal systems in such conditions took on a variety of forms, and their similarities became much stronger. This was facilitated by the widespread modeling (assimilation) of a number of national legal systems, the forced application of foreign law, as well as the gentle transplantation of the legal principles of individual countries into the legal systems of other countries. In the processes of growing interaction between individual national legal systems of different countries, the new technical capabilities of capitalism of the late 19th and early 20th centuries, modern transport, communications, media, etc. also played an important role.

Keywords: history, law, state, law, system, field, group, family.

Инглиз ва француз миллий ҳуқуқий тизимлари асосида ҳуқуқнинг андоза қилиниб олиниши ва трансплантация қилиниши жараёнларининг кенг тарқалиши муносабати билан ҳуқуқнинг жаҳон тизимлари – англо-саксон ва қитъа (роман-герман) ҳуқуқий тизимлари шаклланди. Булар миллий ҳуқуқий тизимларнинг икки катта гуруҳлари ҳисобланиб, улар ўз ички тузилиши ва ташқи юридик тафсилотлари билан бир-биридан фарқ қилади.

Ушбу икки ҳуқуқий тизимларнинг ҳар бири ўзининг «генетик коди»га, ўзининг тарихий илдизларига эга. Француз ва инглиз ҳуқуқий тизимларининг илдизлари ўрта асрларга

бориб тақалишига қарамай, ҳуқуқнинг жаҳон тизимларининг вужудга келиши айнан капитализм ҳукмронлигининг ўрнатилиши жараёни билан боғлиқ. Бу мамлакатларнинг ҳуқуқ соҳасида устунлик ҳолати ҳам уларнинг XIX асрда анча бой бўлганликлари ва ривожланганликлари билан белгиланади.

Айниқса ҳуқуқнинг англо-саксон тизимининг ташкил топиши мустамлакачилик сиёсати билан чамбарчас боғлиқ бўлди. Бу тизим тарихида мустамлакачилик омилининг катта аҳамиятга эгаллиги шу билан белгиланадики, инглиз ҳуқуқи ўз-ўзидан ривожланишнинг катта имкониятларига эга бўлишига ҳамда ўзининг шаклланиш усуллари, мазмуни ва шакли бўйича ноёб бўлишига қарамай, ўта анъанавий, миллий, шу сабабли мураккаб ва андоза қилиб олиниши учун, дунёнинг бошқа мамлакатлари томонидан қабул қилиб олиниши учун тушуниб бўлмайдиган эди. Оқибатда англо-саксон ҳуқуқий тизими (оиласи) тушуниш қийин бўлган инглиз ҳуқуқий нормаларининг андоза қилиб олиниши натижасида эмас, балки уларни трансплантация қилиш ёки мустамлакачилик экспанцияси жараёнида зўрлик асосида мажбурий тадбиқ қилиш йўли билан жаҳон тизимига айланди.

Инглиз мустамлакачилик экспанциясининг бошланғич босқичларида инглиз ҳуқуқини андоза қилиб олинишига эмас, айнан трансплантация қилишга ёрдам берувчи иккита суд таълимоти ишлаб чиқилди. Биринчи таълимотга кўра, чет элга чиқаётган инглиз ўзи билан бирга инглиз ҳуқуқини ҳам «олиб кетган». Бу билан инглиз суди гўёки инглиз мустамлакаларида («денгиз ортида») турган инглизларга метрополиянинг ўзида мавжуд бўлган ҳамма эркинликлар ва демократик институтларнинг сақланишини қафолатлаган. Бу таълимот биринчи қироллик мустамлака хартияларида тўпланган ҳуқуқий тажрибани умумлаштириш натижаси бўлган эди. Масалан, 1606 йилги Виржиниянинг қироллик Хартиясида қуйидагилар таъкидланган эди: «Бизнинг фуқаролар, агар бизнинг Англия қироллигимиз ҳудудларида туғилган бўлсалар ва яшасалар, бизга қарам ҳар қандай ўлкада уларнинг ҳаммаси биргаликда ва ҳар бири алоҳида равишда Озодликлар, Эркинликлар ва Имуниетларга тўлиқ ва тўла маъноларда эга бўладилар ва улардан тўла фойдаланадилар».

1963 йилда судья Холт томонидан таърифланган иккинчи таълимотга биноан, инглизлар томонидан «обод бўлмаган» ерлар ўзлаштирилган ҳолларда маҳаллий хинд ва бошқа туб аҳоли «цивилизацияга эришмаган» халқ сифатида эътиборга олинмаслиги лозим эди. Бу мамлакатларда Англиянинг ҳамма қонунлари ҳаракатда ҳисобланган. «Англия қонунлари» атамаси мустамлакачилик амалиётида фақат статутларни эмас, балки шунингдек «умумий ҳуқуқ» ва «адолат ҳуқуқи», яъни инглиз мустамлакачилари томонидан ташкил этилган судларда жорий қилинган прецедент ҳуқуқини ҳам назарда тутган.

Кўчиб келганлар томонидан мустамлакаларда инглиз ҳуқуқининг амалга киритилиши нафақат кўрсатилган суд таълимотлари асосида, балки махсус қироллик хартиялари, шунингдек парламент қонунлари чиқариш йўли билан ҳам амалга оширилди. Масалан, 1683 йилда Карл II томонидан Ост-Индия компаниясига берилган хартияда кўрсатилганидек, судьялар ишларни «одил судлов, адолат ва яхши виждон» асосида, яъни амалда инглиз прецедент ҳуқуқи асосида ҳал қилишлари лозим эди. Инглиз ҳуқуқи махсус ҳужжатлар билан Шимолий Америка мустамлакаларида, кейинроқ Канада (француз ҳуқуқи ўз таъсирини сақлаб қолган Квебекдан ташқари), Австралия, Янги Зеландия, Жанубий Африкадаги инглиз доминионларида жорий қилинди. Қиролларнинг норматив ҳужжатлари билан инглиз ҳуқуқи «юқоридан» Осиё ва Океаниядаги янги мустамлакаларда ҳам жорий қилинди.

XIX аср охирида Африканинг батамом бўлиниши муносабати билан инглиз ҳуқуқи, шунингдек, прецедент ҳуқуқи махсус ҳуқуқат ҳужжатлари асосида Африкадаги мустамлакаларда ҳам (1874 йил – Ганада, 1880 – Сьер-Леонда, 1897 йил – Кенияда ва ҳаказо) амалга киритилди.

XIX асрда инглиз ҳуқуқи мустамлакаларга киритган қонунлар унинг манбаларини қўллаш чегараларини ҳам жуда аниқ кўрсатиб берди. Масалан, 1874 йилда Олтин Соҳил (Гана) учун чиқарилган Ордонансда қарор қилинганидек, мустамлакада Англиядаги 1874 йил 27 июлгача, яъни Ордонанс чиқарилгунга қадар ҳаракатда бўлган «умумий ҳуқуқ, адолат ҳуқуқи ва умумий характердаги статутлар» ҳаракатда бўлди. Шу ернинг ўзида «адолат

нормалари ва умумий ҳуқуқ нормалари ўртасида айнан бир хил масалаларда низо ёки келишмовчилик бўлганда, адолат нормаларига устунлик берилиши лозим» деб кўрсатилади. Худди шундай қоидалар бошқа мустамлакалар учун чиқарилган қонунларда ҳам назарда тутилди. АҚШдан кўчиб келган негр-кўчманчиларига асосланган Либерияда инглиз «умумий ҳуқуқи» дастлаб унинг америкача варианты билан ўзлаштириб олинган. 1820 йилги қонунда кўрсатилганидек, мамлакатда «умумий ҳуқуқ Қўшма Штатларда қандай кўринишда қайта қурилган ва ҳаракатда бўлса, ўшандай кўринишда» жорий қилинди. Тўғри, 1824 йилги янги қонун эндиликда «умумий ҳуқуқ ва Буюк Британия ҳамда Қўшма Штатлар судларининг одатлари» ҳаракатда бўлишини ўрнатди, 1839 йилда эса «Либерияда умумий ҳуқуқнинг Блекстон шарҳларида ўрнатилган қисмлари мазкур халқнинг шароитларига қўлланиши мумкин бўлганлиги учун» ҳаракатда бўлади, деб белгиланди.

Инглизлар мустамлакаларда одатда анъанавий маҳаллий ҳуқуқни (масалан, ҳинд ҳуқуқи, ислом ҳуқуқи, одат ҳуқуқи ва бошқаларни) тўлиқ тугатмадилар. Буни иложи ва имконияти бўлмади. Лекин ушбу анъанавий маҳаллий ҳуқуқ инглиз қонунлари ёки мустамлакачи ҳокимиятлар томонидан ўрнатилган доираларида ҳаракатда бўлди. Бундай шароитларда инглиз ҳуқуқи ва маҳаллий ҳуқуқ элементларидан ташкил топган ўзига хос аралаш ҳуқуқий тизимлар ҳам вужудга келди (масалан, инглиз-ҳинд ҳуқуқи). Анъанавий ҳуқуқ асосан оилавий муносабатларни тартибга солган ва инглиз ҳуқуқига тобалик мавқеини сақлаб қолган. Инглиз ҳуқуқи умуман олганда ушбу мамлакатлар ҳуқуқий тизимларининг ривожланишини белгилади. Англия мустамлакалари ва протекторатларида ҳамда Жануби-Шарқий Осиёда (Малайзия, Сингапур, Гонконг, Брунейда) инглиз ҳуқуқи кўпинча ҳинд ва хитой манзилгоҳларида ва савдогарлар ўртасида ҳаракатда бўлган ҳинд ва хитой ҳуқуқи элементлари билан, бу ерда исломнинг тарқалиши даражасига қараб ислом ҳуқуқи нормалари билан ҳам чатишиб кетди. Англиянинг Африкадаги эгаликларида маълум доираларда (айниқса оила, мерос соҳасида ва бошқа муносабатларда) одат ҳуқуқи нормалари ҳаракатда бўлди, лекин инглиз ҳуқуқининг таъсири тобора ўсиб борди. Натижада кейинчалик, XX асрнинг иккинчи ярмида Британ мустамлакачилиқ империяси емирилгандан кейин инглиз мустамлакалари базасида вужудга келган янги давлатлар амалда англо-саксон ҳуқуқ тизимининг таъсир доирасида қолдилар.

Жанубий Америкадаги инглиз мустамлакаларида ҳуқуқий тизим ўзига хос тарзда шаклланди. Бу мустамлакаларда эгаллаб олиш даражасига қараб бурсалар республикалари кенгайиб борди. Бурсалар республикаларида голланд (рим-голланд) ҳуқуқи ҳаракатда бўлди. Бу ҳуқуқнинг асосий белгилари XV-XVII асрлардаёқ белгиланган эди. XIX аср бошида Голландиянинг ўзида ҳуқуқ француз ҳуқуқи намунасида (Наполеон кодекслари асосида) қайта қурилди, унинг мустамлакалари (Индонезия, Жанубий Африка ва бошқалар)да эса ҳуқуқ асосан дастлабки кўринишида ҳаракатда бўлди. Голланд ҳокимиятлари мустамлака қонунларида камчиликлар бўлган ҳолларда ҳатто рим ҳуқуқига ҳам ҳаволалар қилдилар.

Инглизлар, Жанубий Африка мустамлакаларида ўз ҳукмронликларини ўрнатиб, баъзи маҳаллий одатларнинг ҳам, рим-голланд ҳуқуқининг ҳам ҳаракатини сақлаб қолдилар. Лекин бутун XIX аср ва XX аср бошида Жанубий Африка ҳуқуқи инглиз юриспруденцияси руҳида қайтадан ишлаб чиқилди. Натижада инглиз ва голланд ҳуқуқлари чамбарчас чатишиб кетди. Бу ҳуқуқий тизимни Жанубий Африка юристлари «гибрид ҳуқуқий тизим» деб атаган эдилар.

Бу ўзига хос ҳуқуқ инглизлар томонидан уларнинг Африка қитъасининг жанубидаги бошқа эгаликларига (Жанубий Родезияга – 1898 йилда, Свазилендга – 1907 йилда ва ҳоказо) тарқатилди. Биринчи жаҳон уруши тугаганидан кейин, 1919 йилда Жанубий-Африка Иттифоқи ҳуқуқи мандат остидаги ҳудуд – Жанубий-Ғарбий Африкада ҳам жорий қилинди. Ҳуқуқнинг ўзига хос гибрид тизими, гарчанд инглиз таълимотининг жуда аниқ таъсири остида бўлсада, Англиянинг бошқа қатор мустамлака эгаликларида: Цейлонда (инглиз-рим-голланд ҳуқуқи), Маврикий оролида (инглиз-француз ҳуқуқи), Вест-Индияда (инглиз-испан ҳуқуқи) ҳам тарихан вужудга келди.

XIX аср охиридан бошлаб инглиз ҳуқуқи расман ўз мустақиллигини сақлаб қолган, лекин амалда британ таъсири остига тушиб қолган мамлакатлар – Миср, Афғонистон ва

бошқаларнинг ҳуқуқий тизимларига ҳам катта таъсир ўтказа бошлади. Ўзига хос аралаш ҳуқуқий тизим британ оролларида ҳам – Шотландияда тарихан шаклланди. Бу ерда ўрта асрлардаёқ шотланд судлари амалиёти билан тўлдирилган, «умумий ҳуқуқ» тизимига тўлиқ қабул қилинмаган рим ҳуқуқининг кўпгина институтлари қўлланилган эди. Лекин 1707 йилги Англия ва Шотландия Унияси ҳақидаги ҳужжатдан кейин, гарчанд шотланд ҳуқуқи ўзининг алоҳида статусини сақлаб қолган бўлса ҳам, у аста-секин борган сари кўпроқ инглиз ҳуқуқи намунасига интила бошлади. Инглиз ҳуқуқининг жаҳондаги мавқеининг мустаҳкамланишига шу ҳолат ёрдам бердики, мустамлака олий судларининг ишлари устидан Лондондаги Яширин кенгашнинг суд комитетига шикоят қилиш мумкин эди.

Инглиз ҳуқуқига қараб эргашиш ва мослашиш ўзини ўзи бошқарувчи мустамлакаларда 1865 йилда инглиз парламенти томонидан «Мустамлакалар қонунларининг ҳақиқийлиги ҳақидаги акт» қабул қилингандан кейин ҳам сақланиб қолди. Доминионларда шаклланган миллий қонунчилик англо-саксон ҳуқуқий тизимининг асосий принципларига, яъни суд прецеденти ва умумий ҳуқуққа асосланди.

Инглиз ҳуқуқи қатор мустамлакаларда ўтказилган ҳуқуқнинг алоҳида соҳалари ва институтларини кодификация қилиш асосига қўйилди. Масалан, XIX асрнинг 30-йилларидаёқ таниқли инглиз юристи Маколей раҳбарлигидаги махсус комиссия жиноят кодекси лойиҳасини тузган эди. У фақат 1860 йилга бориб Ҳиндистон вице-короли ҳузуридаги Қонунчилик кенгаши томонидан тасдиқланган эди. Ушбу жиноят кодекси лойиҳаси инглизларнинг миллий ҳуқуқий тартибни мустаҳкамлашга интилиши муносабати билан 1857 йилги миллий озодлик кўзғолони бостирилгандан кейин тасдиқланди. Бу кодексга француз қонунлари катта таъсир кўрсатган эди, шунингдек унда ҳинд ва ислом ҳуқуқларининг қатор қоидалари ўзлаштириб олинган эди. Бироқ у умуман ўзининг руҳи бўйича тўлиқ инглиз ҳуқуқий тизимига мос келди. Ҳиндистоннинг 1859 йилда фуқаролик суд ишларини юритиш кодекси қабул қилинди. Ҳиндистонда шунингдек фуқаролик ҳуқуқи соҳасида яна бошқа қатор кодекслаштирилган ҳужжатлар ҳам қабул қилинди. Масалан, 1863 йилги Мерос ҳақидаги ҳужжат, 1866 йилги Шартномалар ҳақидаги ҳужжат ва бошқалар фикримизга далил бўлиши мумкин. Инглиз ҳуқуқи (Стифен лойиҳаси) асосида 1892 йилда Канада жиноят кодекси қабул қилинди. XIX аср охири – XX аср бошида ҳинд мустамлакачилик кодекслари Англия томонидан қатор бошқа мустамлакаларга (Аден, Шарқий Африкадаги мустамлакалар – Сомали, Кения ва бошқаларга) ҳам тарқатилди. Британиянинг собиқ мустамлака эгаликлари базасида ўсиб чиққан ҳуқуқий тизимларнинг жуда хилма-хил бўлишига қарамай, улар ички тузилиши ва ўз юридик тафаккури бўйича асосан ўхшаш бўлган. Англо-саксон ҳуқуқий тизимида Англия умумий ҳуқуқининг роли ва ўрни алоҳида катта аҳамиятга эга бўлганлиги учун бу тизимни кўпинча «умумий ҳуқуқ оиласи» деб юритадилар. Бу оилада ҳуқуқнинг прагматик концепцияси устунлик қилади. Бунга биноан юридик норма шунчаки хатти-ҳаракатнинг умумий ва мавҳумий кўринишида эмас, кўпроқ суд ишларини ҳал қилиш усулида олға чиқади. Табиийки, бунда прецедент, суд ҳуқуқи муҳим муҳим ўрин тутаяди. Ушбу ҳуқуқ учун эса ҳақиқатни аниқлашга қараганда кўпинча суд ишларининг ўзини юритишдаги процессуал моментлар (далиларни тақдим қилиш ва баҳолаш, гувоҳларнинг кўрсатмаларини эшитиш ва бошқалар) катта аҳамиятга эга. Шундай қилиб, англо-саксон ҳуқуқий оиласида ҳуқуқ қонунчилиги ва тизимли-мантикий эмас, балки турли процедураларга оид ва тасодифий, фавқулодда юз берадиган характер касб этади. Рим ҳуқуқини ўзлаштириб олишдан воз кечилганлиги бу ҳуқуқ оиласида кўплаб юридик тушунчалар, юридик конструкциялар ва атамалар юзага келишига сабаб бўлди. Инглиз суд амалиёти таъсири остида англо-саксон ҳуқуқий оиласида шахс ҳуқуқларини давлат ва жамият ўзбошимчаликларидан ҳимоя қилишга катта эътибор берилди[1].

Ҳуқуқнинг қитъа тизими (оиласи) англо-саксон тизимидан фарқ қилиб, Франция ҳуқуқий тизимининг, айниқса XIX асрнинг бошидаёқ амалга оширилган Наполеон кодексларининг бевосита таъсирида вужудга келди.

«Ҳуқуқнинг қитъа тизими» атамасининг ўзи ҳам қиёсий ҳуқуқшунослик фанига XIX асрнинг охирида кириб келди. Бу атама, худди англо-саксон ҳуқуқ тизими сингари

шартли бўлиб, реал воқеликни тўлиқ акс этирмайди. Дастлаб бу тизим рим ҳуқуқининг асосий тушунчаларини, тузилишларини ва умумий руҳини мерос қилиб олган Европа қитъасидаги қатор мамлакатларнинг ҳуқуқий тизимларини ўз ичига олган. Бу тизимга Франция, Голландия, Бельгия, Испания, Италия сингари қариндош «роман давлатлар» кирган. Бу гуруҳга, шунингдек, айниқса XIX аср охири ва XX асрнинг биринчи ярмида ҳуқуқнинг қитъа тизимида жуда катта таъсир кўрсатган Германия ҳам тааллуқли. Варвар (герман) ва рим ҳуқуқини синтез қилишни ўзида ифода этган герман омили шу даражада муҳим аҳамиятга эга бўлиб қолдики, қитъа тизимининг ўзи роман-герман ҳуқуқий оиласи деб атала бошланди.

Ҳуқуқнинг қитъа тизими ўз ривожланишида Европа қитъаси доирасидан анча эрта ташқарига чиқди. Рим-испан ҳуқуқий аъналарининг таъсирида уни XIX асрдаёқ амалда деярли барча Лотин Америкаси давлатлари қабул қилдилар. Ушбу давлатларда француз ва рим ҳуқуқларини андоза қилиб олиш айниқса чуқур бўлган. Қитъа тизимининг тузилиши ва алоҳида қоидаларининг асосий элементлари XIX аср ва XX аср бошида Франция, Бельгия, Голландия, Германиянинг Африка ва Осиёдаги кўпдан-кўп мустамлакаларига трансплантация қилинди. XX асрнинг иккинчи ярмида бу плантациялар мустақилликни олсалар ҳам, лекин уларнинг ҳуқуқий тизимлари роман-герман ҳуқуқий оиласига «боғлиқ» бўлиб қолаверди.

Ҳуқуқнинг қитъа тизими таъсирини шунингдек XIX аср охири – XX аср бошларидаги япон кодификацияларида, Усманийлар империяси, Миср ва бошқа давлатларнинг ҳуқуқида ҳам кўриш мумкин. Шундай қилиб, ҳуқуқнинг қитъа тизими XIX аср охири – XX аср бошида жаҳоннинг иккита ҳуқуқий тизимларидан бирига айланди.

Роман-герман ҳуқуқий оиласи рим ҳуқуқи ва ўрта асрлардаги ҳуқуқий аъналарданок келиб чиқадиган ўзининг қатор структуравий ва техник-юридик хусусиятларига эга. Қитъа мамлакатларида Англиядан фарқ қилиб, ҳуқуқ яратишда муҳим ролни суд амалиёти эмас, қонунчилик ва бошқа қироллик ҳужжатлари ўйнади. XVIII аср охири – XIX аср бошида Европа ва Америка қитъалари бўйлаб «сайр қилиб юрган» инқилоблар қонуннинг нуфузини янада ўсишига ёрдам берди. У ҳуқуқнинг асосий манбаига айланди ва қитъа ҳуқуқ оиласида асосий тизим яратувчи омил бўлиб қолди. Суд амалиёти эмас, балки айнан қонун ягона миллий ҳуқуқий тартибот ва ягона қонунчилик режимини яратувчи қурол сифатида майдонга чиқди.

Қитъа тизими мамлакатларида қонуннинг олийлигини тан олишни таъминлайдиган махсус юридик қурилмалар шаклланди. Қонунга бу ерда олий юридик кучга эга бўлган нормалар ўрнатиш ҳуқуқи берилган олий ҳокимиятнинг акти сифатида қаралган. Бу ҳуқуқий тизимда ўз ҳуқуқий кучи бўйича барча бўйсунадиган ва қуйи турадиган норматив ҳужжатлар ҳам қонунга (конституцияларга) асосланган. XIX асрда Францияда, умуман қитъа тизимида бўлганидек, француз юристларининг тили билан айтганда, «ёзма қонунни фетишлаштириш» юз берди.

Расмий юридик нуқтаи назардан қитъа тизимида суднинг ҳар қандай қарори ёзма ҳуқуққа, қонунга асосланиши лозим бўлган (илгариги суд қарорларига эмас). Судьялар қитъа тизимлари доирасида ҳуқуқни фақат қўллашлари мумкин эди. Улар инглиз судьялари сингари ҳуқуқ ярата олмасдилар. Масалан, 1804 йилги Франция фуқаролик кодексига шундай кўрсатилади: “Судьяларга ўз кўрувида тегишли ишлар бўйича умумий буйруқ кўринишида қарор чиқариш тақиқланади”. Суд фаолиятининг қонун ости характери ҳақида ушбу Наполеон кодексининг 4-моддаси ҳам гувоҳлик беради. Унга кўра, қонуннинг мавҳумлигини ёки камчилигини рўқач қилиб суд қилишни рад этган судьянинг одил судловни рад этганликда айбланиб жавобгарликка тортилиши мумкинлиги белгиланган эди. Судьяларнинг суд қарорларини чиқаришда қонунга боғлиқлиги принципи Италиянинг 1865 йилги Фуқаролик кодексининг 3-моддасида ҳам янада аниқ ифода этилди. Унда қонуннинг ўз мазмунидан, қонун чиқарувчининг кўзлаган мақсадидан бошқача тарзда қўлланилиши мумкин эмаслиги кўрсатилди. Лотин Америкаси мамлакатлари қонунчилигида ҳам қонун ва суд амалиёти (“судьялар ҳуқуқи”)нинг ўзаро муносабатини тахминан юқоридагича тушуниш мавжуд. Масалан, Аргентинада шу нарса аниқ ўрнатилдики, суд прецеденти ва таълимот ишлари қонунни шарҳлашда ёрдамчи ҳисобланади, лекин уларнинг мажбурловчи кучларининг йўқлиги сабабли улар ҳуқуқ манбалари эмас[2].

Қитъа тизимининг бошқа муҳим белгиси – бу кодекслаштириш бўлиб, у ҳуқуқий нормаларни тармоқлар бўйича ташкил этишнинг зарур шарти ҳисобланади. Ҳуқуқнинг қитъа тизими доираларида XIX асрда амалга оширилган кодекслаштиришларда Вольтер томонидан XVIII асрда билдирилган “Келинг ҳамма қонунларни тушунарли, бир хилда ва аниқ қиламиз” деган истаклар амалга оширилди. Кодекслаштириш ишларида XIX асрга хос иқтисодий ва сиёсий либерализм айниқса ёрқин ифода этилди. Унга кўра дастлаб ҳуқуқий бинонинг умумий рамкаси (доираси), сўнгра эса – хусусий ҳуқуқий соҳага давлатнинг минимал даражада аралашуви ўрнатилиши назарда тутилди. Кодекслар, XIX аср юристларининг мўлжали бўйича, тақиқланган ва руҳсат этилган чегараларнинг аниқ таърифини бериши лозим эди.

Ҳуқуқнинг қитъа тизими инглиз-саксон ҳуқуқ тизимидан нафақат ўз манбалари бўйича, балки ички тузилиши бўйича, асосий ҳуқуқий институтлари, конструкциялари бўйича, юридик техникаси бўйича ҳам фарқ қилади. Ҳуқуқий норманинг ўзига мавҳумий буйруқ берувчи, амр қилувчи, кўрсатма берувчи сифатида, фуқаролар ва давлат органлари учун юриш-туришнинг олий қондаси сифатида қаралган. Ҳуқуқнинг қитъа тизими тузилишга хос кўпгина хусусиятлар рим ҳуқуқининг янги шароитларга мослаб қайта ишлаб чиқилганлигидан келиб чиқади. Масалан, қитъа тизими мамлакатлари учун, рим ҳуқуқига хос бўлганидек, ҳуқуқни оммавий ва хусусийга бўлиш характерлидир. Оммавий ҳуқуқ умумий жамият манфаатлари билан боғлиқ бўлиб, хусусий шахсларни давлат ҳокимияти ҳимояси остида «бутун жамият фаровонлиги учун» ягона жамоага бирлаштиради. Хусусий ҳуқуқ алоҳида индивидларга қаратилган бўлиб, хусусий манфаатларни ифодаловчи муносабатларни акс эттирувчи ҳамда яққа мулкдор ва бирлашмалар (корпорациялар)ни уларнинг мумкин фаолиятидаги ва шахсий муносабатларидаги мустақиллиги ва ташаббусига асосланган муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқ тармоқларини ўз ичига олади.

Инқилоб даврида Англия ҳуқуқи фақат унда ҳокимият тепасига келган лендлордлар ва тадбиркорларнинг туб манфаатлари қанчалик бузилса, шу даражада ўзгаришларга учради. Бу соҳада инқилобнинг аграр қонунчилигининг ривожланиши характерли бўлди. Айнан шу соҳада буржуазия ва жентрининг қирол, феодал аристократлар ва инглиз черкови билан анча кескин зиддиятлари вужудга келди.

Фуқаролар урушининг бошланиши билан парламент уруш ҳаракатлари олиб бориш ва армияни ушлаб туриш билан боғлиқ катта харажатларни қоплашга ҳаракат қилиб, ўз сиёсий муҳолифларининг, қирол тарафдорлари – роялистларнинг ерларини ва бошқа мол-мулкларини келажакда сотиб юбориш билан мусодара қилиш ҳақида қатор ҳужжатлар чиқарди. Парламентнинг бу ҳужжатларида қирол тарафдорлари «суиқасдчилар», «ёвуз ниятли кишилар» (делинквентлар) деб аталган эди. Расман бу тадбирлар ҳарбий-молиявий чоралар тарзида талқин қилинди. Масалан, 1642 йилда қабул қилинган жамоалар палатасининг қарори «Қирол тарафдорларига уруш олиб бориш бўйича харажатлар юклаш ҳақида» деб номланди. Лекин мазмунан ушбу ҳужжатларнинг ижтимоий аҳамияти анча чуқур эди. Улар эски дворянлар мавқеини синдирди, кўпдан-кўп феодал поместьеларнинг тугатилишига, катта миқдордаги ерларнинг буржуа типигаги мулкчиликка айланишига олиб келди[3].

1646 йил октябрда фуқаролар уруши авжига чиққан пайтда парламент архиепископлар ва епископлар ерларини мусодара қилиш ҳақида ордонанс чиқарди. У черков ерларини секуляризация қилишни бошлаб берди. Ушбу ордонанс асосида мусодара қилинган ерлар кейин (1646 йил 17 ноябрдаги ордонанс билан) сотувга қўйилди. Бунда уларнинг нархлари жуда юқори белгиланган эди. Ер участкаларини сотиб олувчилар 1641 йилги (яъни уруш бошлангунига қадар) ҳисоб бўйича ушбу ерлардан олинган даромаднинг ўн баравардан кам бўлмаган суммасини тўлашлари лозим эди. Бу шунга олиб келдики, сотиб юборилган ерлар жентри ва тадбиркорлар, қисман парламентга қарзга пул берган судхўрлар қўлига ўтиб қолди.

Сўнгра, 1649 ва 1650 йилларда янги ҳужжатлар қабул қилиниб, уларга биноан юқоридаги тартиблар черков ерларининг анча кенг дораларига (черков манорлари ва бошқаларга) тарқатилди. Англия республика деб эълон қилиниши муносабати билан парламент 1649 йил июлда “Собиқ қирол, қиролича ва меросхўр шахзодага илгари тегишли бўлган эгаликлар, манорлар ва ерларни сотиш ҳақида акт” чиқарди. Бу ҳужжатда

кўрсатилганидек, сотиладиган ер-мулкларнинг баҳоси 13 йиллик даромадни ҳисобга олиб ўрнатилиши лозим эди. Ерни сотиб олишда имтиёз ҳуқуқи (30 кун ичида) кўчмас мулкни ушлаб турувчиларга, сўнгра эса (10 кун ичида) – кредиторларга берилди. Ушбу муддатлар ўтгач қироллик мол-мулки эркин сотувга кўйилди. Шу тариқа қўлга киритилган кўчмас мулк сотиб олувчиларга парламент ҳужжатлари билан ёки уларга тегишли патентлар бериш йўли билан мустаҳкамланди.

Юқорида кўрсатилган мусодара қилинган ерларни сотиш ҳақидаги инқилобнинг қонун ҳужжатлари инглиз давлатининг нуфузли доиралари манфаатларига жавоб берди. Бу қонунлар натижасида ерлар жамиятнинг юқори қисми бойлиги бўлиб қолди ва амалда деҳқонларнинг асосий қисми ва айниқса шаҳар ҳамда қишлоқ камбағаллари қўлига ўтиши мумкин эмас эди. Бундан, масалан, епископлар ерларини сотиш натижалари ҳам гувоҳлик беради. Бунинг натижасида ушбу ерларнинг 50 % жентри қўлига, 29 % - лондонлик харидорлар ва савдогарларга ўтди ва фақат 9 % ерларгина эркин деҳқонлар (йоменлар) томонидан эгаллаб олинди.

Ер мулкларини қайта тақсимлаш натижаларининг аҳамияти катта эди. Буржуазия ва янги дворянлар анчагина ер фондларига эга бўлиб олдилар. Ер эгаларининг тез-тез ўзгариб туриши кўпинча деҳқонларнинг – бу ерлардан фойдаланувчиларнинг аҳволини ёмонлаштирди.

Буржуазиядан ва дворян соҳибкорлардан иборат бўлган янги ер эгаларининг манфаатини кўзлаб, 1646 йилнинг феврида рицарларнинг ер-мулки ва шу асосда қирол фойдасига бажариладиган мажбуриятлар бекор қилинди. Бу ислохотнинг чуқур синфий мазмуни бор эди. Илгари Англияда барча катта ер-мулклар қиролга рицарь бўлиб хизмат қилиш ёки (XVII асрда) бундай хизмат ўрнига пул тўлаш шарти билан қирол томонидан бериладиган феодал ер-мулклар ҳисобланарди. Энди бу тўловларнинг ҳаммаси бекор қилинди ва бу билан рицарларнинг ер-мулки ҳеч қандай шартлар билан боғланмаган батамом «буржуа мулки» бўлган ерга ўхшаб қолди. Аммо парламент катта ер эгаларининг феодал асосда ер-мулк тутишини бекор қилди-ю, лекин копигольдер-деҳқонларнинг катта ер эгаларига бўлган феодал қарамлигини бекор қилмади. Копигольд бекор қилинмади, бинобарин «ерга копия асосида эгалик қилувчилар» умумий ҳуқуқ деб аталган ҳуқуқ асосида эмас, балки феодал ҳуқуқ асосида иш олиб борувчи ер эгаси бўлиш билан бирга, манор лордларига илгаригидек солиқ тўлашлари ва мажбуриятларни бажаришлари керак эди. Шундай қилиб, помешчиклар ўзларига қарашли ерларни хусусий мулкка айлантириб олишдан иборат буржуа ҳуқуққа эга бўлиб олиб, деҳқонларнинг ерларини илгаригидек ўз қарамоқларида сақлаб қолдилар, яъни феодал мулкка айлантирдилар. Бу ҳол янги ер эгаларига деҳқонларни эски феодал усуллар билан эксплуатация қилиш учун имкон берди, кейинчалик эса ер эгаларининг деҳқонларга қарашли ерларини талаб олиб, фермерларга ижарага беришини осонлаштирди[4].

Шундай қилиб, капигольдерлар учун фақат хўжайин алмашди, мажбуриятлар эса ўзгаришсиз қолди.

Инглиз деҳқонларининг эски феодал тартибларни синдириб ташлаш ҳақидаги талаблари нафақат рад этилди, балки қаттиқ репрессияларга олиб келди. Бундан ерга умумий ҳуқуқларни тарғиб қилган диггерлар (ковловчилар) ҳаракатининг Кромвель томонидан бостирилиши ҳам гувоҳлик беради.

Инглиз инқилоби ўрта асрларда қарор топган кўпгина бошқа ер институтларига (майорат тизими, уруғ мулкларини тасарруф этишнинг махсус тартибига ва бошқаларга) ҳам тегмади. Бироқ у ерларни товарга айланишига ёрдам берди, деҳқонлардан жамоа ерларини янада экспроприация қилишга, ер мулкига ёндашувда янги буржуа принципларини мустаҳкамлашга йўл очди.

Инқилоб давридаги қонунлар шунингдек саноат фаолияти ва савдони тартибга солиш билан боғлиқ муносабатларга ҳам кириб борди. Тадбиркор доиралар парламентдаги ўз мавқеларидан бу соҳада қандайдир феодал типдаги муҳим сиқувларни бартараф этиш учун, капиталистик тадбиркорликнинг асосий негизларини ўрнатиш учун фойдаландилар.

XVII асрнинг бошидаёқ парламент билан қирол ҳокимияти ўртасида алоҳида қироллик патентлари ва лицензиялари асосида вужудга келган монополиялар ва монополияларга оид имтиёзлар ҳақидаги масала бўйича кескин ихтилоф келиб чиққан эди. Юқоридаги монополиялар соф феодал типда бўлиб, эркин рақобатнинг ривожланиши учун жиддий тўсқинлик қилди ва парламент аъзоларининг чуқур ғазабини кўзғатди. Кескин мажоролар натижасида 1624 йилда парламент томонидан монополиялар ҳақида қонун қабул қилинди. Унга биноан, савдо ва саноатдаги «бошқа шахслар учун нокулайлик ва чекловларга» олиб келадиган қироллик имтиёзларини тақдим қилиш амалиёти ноқонуний деб эълон қилинди. Қиролнинг ўзи ҳам ордонанс чиқариб, унда «қиролликда нимаики бўлмасин сотиш, сотиб олиш, ишлаб чиқариш ёки истемол қилишга монопол ҳуқуқ берувчи» ҳамма патент бекор қилинади, деб эълон қилинди.

Монополия ҳуқуқлари фақат ихтирога тегишли патент олган ихтирочиларга берилди. Бу эса капиталистик тадбиркорлик руҳига тўлиқ жавоб берарди. Қирол монополиялари билан курашга парламентчилар шу қадар муҳим аҳамият бердиларки, 1640 йил ноябрда умум палата Карл I нинг парламентсиз бошқаруви даврида монополияларни тақиқловчи қонунни бузган шахсларни ўз таркибидан чиқариш ҳақида махсус қарор қабул қилди.

1950 йил августда парламент томонидан «Инглиз давлатининг савдосини рағбатлантириш ва таъсис этиш ҳақида акт» қабул қилинди. Бу ҳужжатда иқтисодий соҳада давлат сиёсати асослари мустаҳкамланиб, парламент «мамлакатнинг камбағал кишиларни иш билан таъминланиши ва уларнинг оилалари қашшоқлик ва хонавайрон бўлишидан сақланишини, бу билан давлатнинг бойишини ҳамда ялқовлик ва қашшоқлик учун сабаблар қолмаслигини истайди» деб таъкидланди. Унда шунингдек «парламентни инглиз миллати савдосининг ва саноати турли тармоқларининг қўллаб-қувватланиши ва ривожланиши ҳақидаги масала ташвишлантиради» деб кўрсатилган эди.

Республиканинг савдо ва бу билан боғлиқ бўлган ташқи сиёсати давлат протекционизми ва катта компанияларга берилган монопол имтиёзларга асосланган эди. Бу сиёсат иттифоқдош синфлар, яъни йирик буржуазия билан буржуалашган дворянлар манфаатига мос келарди.

1650 ва 1651 йилларда Англия савдосини қўллаб-қўлтиқлашга, Голландия савдосига эса путур етказишга қаратилган иккита муҳим акт чиқарилди. Бу икки акт (шунингдек бу актларда баён қилинган асосий қоидаларни ривожлантиришга қаратилган бир қанча қонунлар) кенг маънода «навигацион» ҳужжатлар деб атала бошланди, холбуки фақат 1651 йилда чиқарилган акт том маънода навигацион акт эди. 1650 йилда чиқарилган қонун чет элликларга Англия мустамлакаларида Англия ҳукуматининг рухсатисиз савдо қилишни тақиқлади. 1651 йилда чиқарилган машҳур навигацион акт Англиянинг денгиз нариёғидаги савдоси учун янада катта аҳамиятга эга бўлди, бу акт XVII аср меркантилизмининг айнан пайдо бўлиши эди. Навигацион актга биноан Европадан ташқарида тайёрланган молларни Англия мустамлакаларига фақат инглиз экипажлари хизмат қиладиган инглиз кемаларида ёки шу молни тайёрлаган мамлакат кемасида олиб борилиши мумкин эди. Инглиз балиқчилигини ҳимоя қилувчи махсус қарорлар чиқарилди: Англияга балиқ тутувчи инглиз кемалари билан тутилган балиқларнигина олиб келиш мумкин эди. Балиқларни четга фақат инглиз кемаларида олиб чиқишга рухсат этиларди[5].

Навигацияга доир қонунлар Англиянинг мустамлакалар ва Европа мамлакатлари билан қиладиган савдосида воситачилик қилиб келган XVII аср «денгиз киракаши» Голландияни шу воситачилигидан маҳрум қилди. Голландия савдосига, денгиз кемачилиги ва балиқчилигига ғоят катта зарба берилди. Голландияликлар асосан бошқа мамлакатларнинг моллари билан савдо қилардилар; фрахт, яъни мол ташиш уларнинг савдо қудратида асосий ўрин тутарди. Табиийки, Голландия Англия республикасининг навигацияга хос қонунларини тан олмади. Бу 1652 йилда Англия-Голландия урушига сабаб бўлганди.

Парламент капиталистик тадбиркорликнинг ривожланиши учун зарур шарт-шароитлар яратди, лекин Англия ишчиларининг оғир аҳволини енгиллаштириш учун махсус қонунлар ишлаб чиқишни зарур деб ҳисобламади. Тўғри, 1649 йил апрелда умум палата қарор қабул

қилиб, унда «турли хунармандларни ҳозирги қимматчилик вақтида қўллаб-қувватлаш ва яшашларини таъминлаш учун уларга иш ҳақи белгилаш ва ўрнатиш» зарурлиги таъкидланади.

Бу қарор ўрта аср «ишчилар» қонунларига нисбатан янги принциплар ўрнатмади. Унда фақат 1562 ва 1604 йилги қонунларни, яъни абсолютизм давридаги қонунларни ижро этилиши ҳақида гапирилди, холос.

1657 йил июнда парламент «Дайди ва бекорчи, дангаса ва саёк кишиларга қарши акт» қабул қилди. Унда инқилобдан аввалги қашшоқ ва дайдилар тўғрисидаги қонунларнинг қаттиқ қоидаларини қатъий суратда қўллаш зарурлиги ҳақида эслаб ўтилди.

Айни пайтда пуритан ахлоқининг таъсирини ўзида синаб кўрган парламент оила асосларини мустаҳкамлаш учун яқин қариндошларнинг жинсий алоқада бўлиши ва эрхотиннинг бевафолиги учун соф ўрта асрлар руҳида ўлим жазоси ўрнатишдан бошқа илож топа олмади. Парламент шунингдек якшанба кунлари черковга боришни талаб қилувчи эски англикан қонунларини бекор қилди, лекин ҳуқуқдаги ўрта асрлар принциплари руҳида «якшанба кунлари» рақсга тушишни, динга қарши кўшиқлар айтишни ва ичкиликбозликни тақиқлади.

Инқилоб даврида қабул қилинган парламент қонунлари қонунлар қиёфасини ва умуман ҳуқуқий тизимни жиддий ўзгартириш учун хали мутлақо етарли эмас эди. Парламент бошқаруви йилларида Англияда турли сиёсий кучлар ўзини намоён қилди. Улар инглиз парламентининг қонунчилик соҳасидаги ноизчиллигидан ва қатъиятсизлигидан норозилик билдирдилар. Инқилоб даврида парламентга судьяларнинг ўзбошимчалигидан ва юристларнинг, ёпиқ адвокатлик корпорациялари аъзолари – иннларнинг таъмагиригидан кўплаб шикоятлар тушди. Петицияларда ҳуқуқни тубдан ислоҳ қилиш талаблари илгари сурилди. Узоқ парламентда эски ҳуқуқий тизимни синдириш ҳақидаги масала бир неча марта кўйилди.

1650 йилда Кромвель мамлакатдаги, ва ҳаммадан аввал армиядаги кайфиятларни ҳисобга олиб, «гарчанд юристлар бизни мулкчиликни тугатишга ҳаракат қилишда айблаб айноҳаннос солсалар ҳам, ҳуқуқ соҳасида ислоҳотлар зарурлиги ҳақида жим ўтириш» мумкин эмас, деб таъкидлади. Парламент томонидан тузилган ҳуқуқни ислоҳ қилиш бўйича комитет «ҳаракатдаги ҳуқуқда қандай камчиликлар борлигини, суд ишларини юритишдаги сансалорликлар, қимматчиликлар ва тарибсизликлар натижасида келиб чиқадиган ноқулайликларни қандай бартараф этиш мумкинлигини муҳокама қилиш» ҳақида топшириқ олди. Бироқ бу комитет самарасиз бўлиб чиқди, чунки унда ҳам, парламентнинг ўзида ҳам амалда ҳуқуқий тизимни тубдан қайта кўриб чиқишдан манфаатдор бўлган кучлар йўқ эди. Комитет ишларини амалиётдаги юристлар фаолияти тўхтатиб турди. Масалан, улар кўчмас мулкни (реал мулкни) расмийлаштириш ҳақидаги масалаларни муҳокама қилишда юридик атамалардан бири – *incumbrance* (оғир иш юкламоқ) деган иборанинг моҳиятини аниқлашни шунчалик чалкаштириб юбордиларки, комитетга унинг мазмунини аниқлаш учун уч ойдан ортиқ вақт керак бўлди[6].

Ҳуқуқни ислоҳ қилиш ҳақидаги талаб Кромвель протекторати даврида ҳам бир неча марта илгари сурилди. Масалан, 1654 йилги зобитлар мажлисида Кромвелга мурожаатнома қабул қилиниб, унда «ижтимоий инсофни қониқтирувчи қонунларни тегишлича тартибга келтиришни амалга ошириш чораларини қабул қилиш» ҳақида таъкидланди. Кромвель эса илгаригидек одам ўлдирувчи қотилларни оқлайдиган ва бир шиллинг ўғирлаганларни дорга юборувчи «жуда жирканч ҳуқуқ»ни қоралашда давом этди. У армияга таяниб, парламентни энг муҳим сиёсий қарорлар чиқаришдан сиқиб қўйди. Бироқ илгаригидек, у юристларга ҳуқуқни ислоҳ қилиш билан шуғулланишларига имконият тақдим қилди. Ҳуқуқий соҳага жиддий аралашиб учун унда тегишлича тайёргарлик ҳам, қатъият ҳам етишмади. Энг муҳими Кромвель таянган ва манфаатларини ифода этган ижтимоий қатламлар ҳуқуқий тизимни тубдан ўзгартиришга қарши чиқдилар.

Шундай қилиб, инқилоб даврида ўрта асрлар давридан келиб чиққан инглиз ҳуқуқини тубдан янгилаш содир бўлмади. Бироқ инқилоб инглиз ҳуқуқининг ёши улуғлиги ва анъанавий

манбаларга эга бўлишига қарамай, янгилашиши ва ривожланиши учун янги шароитлар туғдирди.

Инглиз прецедент ҳуқуқининг ривожланиши. Англияда инқилобдан кейин ҳам ўтган даврдаги қироллик судларининг умумий тизимида («умумий ҳуқуқда») ва лорд-канцлер судида («адолат ҳуқуқида») ишлаб чиқилган прецедент ҳуқуқи амал қилишда давом этди. Бу тизимлар илгаригидек инглиз ҳуқуқининг негизини (ўзагини) ташкил этдилар ва ўз салмоғи ва аҳамияти бўйича статут ҳуқуқидан, ҳатто у инқилобий қонунлар билан янгилангандан кейин ҳам, узоқ вақтгача устун турдилар.

Инқилобдан кейин ҳам, илгаридек, инглиз ҳуқуқий тизими ички уйғунлик ва ўзаро мувофиқликдан анча йироқ эди. Унда ҳар қалай иккита қарама-қаршилик очиқ кўриниб турарди. Биринчиси – бу прецедент ҳуқуқининг икки тармоғи: (умумий ҳуқуқ) ва (адолат ҳуқуқи) ўртасида қарама-қаршилик. Иккинчиси – бу прецедент ҳуқуқига хос бўлган ички қарама-қаршилик, айнан, прецедент принципи (*stare decises*) ва судьяларнинг ҳуқуқ ижодкорлиги (*judge-made Law*) ўртасидаги қарама-қаршилик.

Ҳуқуқ ва адолатнинг анъанавий қарама-қарши туришида инқилобдан кейинги йилларда асосан «умумий ҳуқуқ» ғалабага эришди. «Умумий ҳуқуқ» нуфузининг ўсишига инқилобдан олдинги даврдаёқ қироллик судларининг икки рақобатлашувчи тизимлари ўртасида вужудга келган тўқнашув ёрдам берди.

Гарчанд «умумий ҳуқуқ» тарихан Англияда қироллик судларидан келиб чиққан ва қирол ҳокимиятини кучайтиришга ёрдам берган бўлса ҳам, унинг томонидан XVIII асрга келиб ўзлаштирилган прецедент принципи (*stare decises*) абсолютизмнинг янада мустаҳкамланиши йўлида тасодифий тўсиқ бўлиб қолди. Қиролларнинг, жумладан, Яков I нинг ғашига шу нарса теккан эдики, улар ўз сиёсатларини қандайдир эскирган ва хусусий тортишув бўйича чиқарилган суд қарорлари билан мувофиқлаштиришлари лозим эди. Қироллик судлари эса ўзларини «қирол хизматчилари» деб эмас, «ҳуқуқ хизматчилари» деб ҳисоблардилар. Ўша вақтнинг судьяси ва таниқли юристи Э.Кокнинг сўзларига қараганда, ҳуқуқ парламент ҳам ўзгартира олмайдиган «буйруқлар, илтимосномалар ва прецедентлар»дан иборат бўлган[1].

Бошқа томондан, «адолат ҳуқуқи» «умумий ҳуқуқ»дан фарқли ўлароқ прецедент томонидан сиқиб қўйилмади. У ўзида рим ҳуқуқининг ижодий таъсирини кўтариб борди ва тадбиркорлик руҳи билан сингиб борди. «Адолат ҳуқуқи» шунингдек қироллар суд сиёсатининг асосий таянчига ҳамда инқилобий лагеръ томонидан танқид объектига айланди. Бу бир қарашда парадоксал бўлган факт шу билан изоҳланадики, адолат суди раиси – лорд-канцлер – айна вақтда олий суд чиновниги ҳисобланган. У бор-йўғи қирол иродасининг ижрочиси бўлган. Лорд-канцлерлар қирол маъмуриятининг бош – атторнейи Ф.Бэконнинг «судьялар шер бўлишлари, лекин тахт ҳузуридаги шер бўлишлари лозим» деган тилақларига амал қилганлар.

Канцлер судига нисбатан парламентнинг муҳолифятчилиги 1615 йилда Глэнвилл деган одамнинг иши бўйича шош-шувли жараёндан кейин кучайди. Бу ишда лорд-канцлер Энесмер «адолат» принципи асосида умумий тортишувли суднинг бош судьяси Э.Кок томонидан чиқарилган суд қарорини қайта кўриб чиқди. Бунда ушбу қарорнинг ёлғонлиги, судга маълум бўлмаган гувоҳликка асосланиб чиқарилганлиги асос қилиб олинган эди.

Икки судларнинг юрисдикциясидаги ғайриоддий тўқнашув муносабати билан қирол Ф.Бэкон раислигида махсус комитет тузди. Комитет канцлер судининг ўз қарорларини, агар улар ҳатто «умумий ҳуқуқ» бўйича тортишиш натижаларига тўғридан-тўғри зид бўлганда ҳам, амалга ошириш ҳуқуқини қўллаб-қувватлади. Бу қарор «умумий ҳуқуқ» нуфузига қаттиқ зарба бўлди ва канцлер суди сиёсий муҳолифятчилигининг кескин танқидига учради. Парламентчилар «адолат – муттаҳамнамо нарсалигидан, уни лорд-канцлер оёқларининг узунлигига боғлиқ»лигидан шикоят қилдилар.

Гарчанд инқилоб давомида парламентнинг лорд-канцлер судини тугатишга уриниши муваффақиятсиз чиққан ва Англияда суд тизимининг дуализми сақланиб қолган бўлса ҳам, инқилоб ушбу суд органи фаолиятида сезиларли из қолдирди. Лорд-канцлерлар жамиятдаги

таъсирли доираларнинг кайфиятларини ва уларнинг барқарор ҳуқуқий тартиб ўрнатишга интилишларини ҳисобга олиб, XVII аср охиридан ўз судида анча эгилувчан (мослашувчан) сиёсат юрита бошладилар. Улар «адолат» тизимининг «умумий ҳуқуқ» билан кескин низоларини такрорламасликка ҳаракат қилдилар.

Масалан, Англияда «ҳозирги замон адолатининг отаси» деб аталадиган лорд-канцлер Ноттингем шундай таъкидлаган эди: «Адолат илм-фан қоидалари билан белгиланиши лозим, кишиларнинг аҳолини суд инжиқликларига боғлиқ бўлишига» йўл қўймаслик керак. Канцлер судида ҳуқуқий асосларни мустаҳкамлашнинг бу линияси шунга олиб келдики, XVIII асрда «адолат» тизими прецедент тизимига бўйсуниб ва «умумий ҳуқуқ»га ўхшаб расмий қоида тусига кириб, бир ерда тўхтаб қотиб қола бошлади.

Бироқ XVIII асрда ҳам, XIX асрда ҳам «адолат» тизимида ҳуқуқ ривожланишдан тўхтамади. Масалан, XVIII асрдаги инқилобнинг мулкчилик ҳақидаги масалада мулкчиликнинг эски феодал тузилишларининг, «реал» ашёларни тасарруф этишдаги чекловларнинг сақланиб қолиши масаласида ноизчиллиги «ишониб топширилган мулк» (trust) институтининг янада ривожланишга олиб келди.

Бу институт анча мураккаблиги ва шартлилиги билан ажралиб турган, лекин мулкдорни «умумий ҳуқуқ»нинг қатор сиқиб қўювчи расмиятчиликларини четлаб ўтишига ва ўз мулкни тасарруф этишдаги имкониятларини, реал ҳуқуқларини кенгайтиришига имкон берди. Бунда канцлерлар «ишониб топширилган мулк» тузилишини «умумий ҳуқуқ» бўйича мулк тузилиши билан яқинлаштиришга муваффақ бўлганлар.

Бироқ XIX асрда ҳам «адолат» процедураси инглиз тадбиркорлари томонидан қайта таъна-маломатлар келтириб чиқарди. Канцлер судида иш кўриш унинг зиммасидаги ишларнинг ниҳоятда кўплигидан жуда узокқа чўзилиб кетарди ва жуда секин давом этарди. Прецедент ҳуқуқининг қўшалок тизими юқори ҳақ тўланадиган адковатлар хизматларидан фойдаланувчи ишбилармонлардан ортиқча кўшимча харажатлар ҳам талаб қилган. Таниқли инглиз ҳуқуқ тарихчиси Мейтланд таъкидлаганидек, «адолат адолатли бўлмай қолди»[5].

Бу вақтда «умумий ҳуқуқ» бир мунча бошқача йўлдан борди. Бу ерда инқилобдан кейин аслини олганда қарама-қарши жараён: прецедентнинг қаттиқ принципи (stare decisis)дан суд ҳуқуқ ижодкорлиги (judge-made law)нинг ўсиши томонга ўтиш кузатилди. «Умумий ҳуқуқ» судьялари шуни тушуниб етдиларки, уларнинг ҳуқуқий тизимда раҳбарлик ролига даъво қилишлари, агар улар қатор эски, очикдан-очик эскирган қоидалардан воз кечсалар ва кўпроқ даражада капиталистик ривожланиш талабларига жавоб берсалар, тўғри деб топилиши мумкин эди.

Бу тенденция бош судья Мэнсфильд даврида (1756-1788 йиллар) айниқса ёрқин намоён бўлди. У суд амалиёти учун бутунлай замонавий ва қулай қатор таълимотлар ишлаб чиқди. Инглиз адабиётида уни «жонли ҳуқуқ тилида гапирувчи биринчи судья» деб бежиз аташмайди.

Мэнсфильд прецедент принципи билан расман алоқани узмасдан туриб, шу билан бирга «умумий ҳуқуқ»га муҳим ўзгаришлар киритди. У бунда бу тизимга хос бўлмаган «адолат» ва «соғлом фикр» ғояларига таянди.

Мэнсфильднинг ўзи «умумий ҳуқуқ»да айнан мамлакатнинг капиталистик ривожланиш эҳтиёжларига жавоб бериши мумкин бўлган принципларни «очиш»га ҳаракат қилди. Масалан, у васият ҳақидаги ишларни кўришда «умумий ҳуқуқ»га хос бўлган ишларнинг натижасини олдиндан белгилайдиган ташқи шаклларни мутлақлаштириш билан алоқани узди. У «қонуний ният, агар у очик ифода этилган бўлса, васият қилувчи шахс томонидан эҳтиётсизлик билан фойдаланилган атамаларнинг моҳияти тўғриланиши лозим» деб тасдиқлаб, мерос қолдирувчининг ҳақиқий иродаси аниқланишини зарур деб била бошлади. Шунингдек шартнома ҳуқуқи соҳасида ҳам Мэнсфильд, контракт ҳақидаги янги тасаввурлар асосида, «ҳақиқий мақсадга» ва томонлар иродасига ҳал қилувчи аҳамият берди.

Мэнсфильд ўрта асрлар даврида шаклланган алоҳида савдо ҳуқуқининг мавжудлигини тугатди ва уни ягона «умумий ҳуқуқ» тизимига бирлаштирди. Бу «умумий ҳуқуқ»ни анча қулай ва тадбиркорларнинг туб манфаатларига яқин қилди, инглиз жамиятида унинг нуфузини

оширди. Ниҳоят, у замонвий суд жараёнига асос солиб, «умумий ҳуқуқ» судларида ишларни кўриш тизимининг ўзини соддалаштирди. Суд жараёнида томонларнинг далиллар келтириш ҳуқуқини кенгайтди, апелляция жорий қилди ва ҳоказо.

Шундай қилиб, «умумий ҳуқуқ» ўзининг тадрижий ривожланиши жараёнида барқарорлик ва мослашувчанлик каби муҳим сифатларга эга бўлди, эндиликда нафақат чалкашлиги (устамонлик билан қилинганлиги) билан, балки ақл-идроққа асосланганлиги билан ҳам ажралиб турди. Бироқ «умумий ҳуқуқ»ни тўла «реанимация» қилиш (қайта жонлантириш) мумкин эмас эди. XVIII-XIX асрларда прецедент принципининг батамом ўрнатилиши муносабати билан у ҳуқуқ манбаи сифатида қотиб қола борди ва ўз ўрнини қонунларга бўшатиб бера бошлади[3].

Инглиз прецедент ҳуқуқини батамом расмийлаштирилишида муҳим босқич XIX асрнинг иккинчи ярми бўлди. Бу даврда Англияда парламентар тизим батамом ўрнатилди. Бу эса ҳуқуқий тизимни мустақамлашни ва соддалаштиришни талаб қилди. 1854 йил «умумий ҳуқуқ» бўйича тартибот ҳақидаги акт қабул қилинди. Бу ҳужжатга кўра, қироллик судлари «буйруқлари»нинг жуда чалкаш, ўрта асрлар тизими бекор қилинди. 1858 йилда қабул қилинган акт «умумий ҳуқуқ» судларига томонлар манфаатларини ҳимоя қилишнинг «адолат» тизимида ишлаб чиқилган воситаларидан фойдаланишга рухсат берди. Ва аксинча, ушбу ҳужжатга биноан канцлер суди илгари фақат «умумий ҳуқуқ» судлари ваколатлари доирасига кирган масалаларни кўриш ва ҳал қилиш ҳуқуқини олди.

1854 йилги ҳужжат билан прецедентнинг боғловчилик кучлари принципи қонуний тартибда тан олинди. Бунда 1873-1875 йиллардаги суд ислоҳоти муҳим роль ўйнади. Ислоҳот қироллик судларининг умумий тизимини лорд-канцлер суди билан ягона Юқори судга бирлаштирди. Юқори суд «умумий ҳуқуқ» нормаларини ҳам, «адолат ҳуқуқи» нормаларини ҳам тенг даражада қўллаши мумкин бўлди. Парламентнинг бу қонуни «умумий ҳуқуқ» ва «адолат ҳуқуқи»нинг ягона прецедент (суд) ҳуқуқи тизимига қўшилиши жараёнини ниҳоясига етказди.

1873-1875 йиллардаги ислоҳотдан кейин ва ҳозирги вақтгача ҳам «умумий ҳуқуқ» ва «адолат ҳуқуқи» ягона суд прецедент ҳуқуқи сифатида яққол кўринсада, бу икки тизимнинг тўлиқ қўшилиши содир бўлмади. Қўшилиш кўпроқ даражада суд-ташкилий ва процессуал нормаларга тегишли бўлди. Моддий ҳуқуқ нормаларга келганда (масалан, ишониб топширилган мулк ва бошқалар), улар илгаригидек амалиётдаги юристлар ва судьяларнинг ўзлари томонидан очиқ-ойдин фарқланган. Шундай қилиб, XIX асрнинг иккинчи ярмига келиб олий суд органларини ислоҳ қилиш, шунингдек инглиз ҳуқуқий тизимининг энг асосий таълимотлари: суд прецеденти доктринаси ва «ҳуқуқнинг устунлиги» доктринасининг шаклланиши асосан охирига етди[2].

Суд прецеденти доктринасига кўра, лордлар палатаси судининг, апелляция суднинг, юқори суднинг қарорлари мажбурий бўлиб, прецедентни ташкил қилади. Прецедентга ушбу судларнинг ўзлари ва куйида турувчи суд органлари амал қилишлари лозим. Англия суд амалиётида *stare decisis* (прецедентнинг мажбурийлиги) принципи фақат иш бўйича қарорни бевосита асослайдиган қисмига (*ratio decidendi*) оид суд фикрига қўлланилади, деб ҳисобланади, судьяларнинг бошқа фикрлари (*obiter dictum*) эса мажбурий кучга эга деб тан олинмайди. Таниқли ўзбек олими профессор А.Х.Саидов ҳам кўрсатганидек, «Остин замонидан бошлаб, «*Ratio decidendi* (айнан қарорнинг асоси) - қарор асос қилиб олинган ҳуқуқий қоидага тегишли суд қарори қисмигина прецедент ҳисобланади. Фақат «*Ratio decidendi*» мажбурий тусга эгадир; суд қарорининг қолган қисми *Obiter dictum* (йўл-йўлакай айтилган) деб аталади ва мажбурий деб қаралиши мумкин эмас». Умумий ҳуқуқ прецеденти ва ҳақиқат ҳуқуқи ўртасида тафовут бўлган тақдирда устунлик кейингисига берилиши лозим эди.

«Ҳуқуқ устунлиги» таълимоти инглиз юриспруденциясига Э.Кок давридаёқ олиб чиқилган эди. Кокнинг фикрича, ҳаммадан аввал суд амалиётида «очиладиган» «ҳуқуқ гоёси»нинг ўзи ҳар қандай қонундан устун туриши лозим эди. Ҳуқуқнинг «устунлиги» ёки

«хукмронлиги» (rule of law) таълимоти хуқуқий давлат концепциясида инглиз эквиваленти бўлиб қолди.

Суд хуқуқининг ривожланиши судьяларнинг юқори турувчи судларнинг прецедентларига қаттиқ боғлиқлиги сабабли кўп жихатдан энди Англия суд тизимида бошчилик қилувчи лордлар палатасининг мавқеига боғлиқ бўлди. Прецедент хуқуқи тарихининг ҳозирги замон босқичида лордлар палатасининг ўзи ўз қарорларига қай даражада амал қилиши лозим, деган масала жуда кескин бўлиб турибди.

Бир неча ўн йиллар мобайнида (1898 йилги машҳур «трамвай иши»дан буён) лордлар палатаси илгари ишлаб чиқилган прецедентларни ўзгартиришни қатъий рад этиб келмоқда. У ўзининг хусусий қарорларига амал қилиш лозим ва фақат қонун чиқариш ҳокимиятида прецедентларни бекор қилиш хуқуқи сақланиб қолган, деган таълимотга асосланади. Лордларнинг бундай мавқеи охир-оқибат суд қонун ижодкорлигининг жиддий чекланишига олиб келди.

Бу амалда шунга олиб келдики, XIX асрнинг охиридан Англияда хуқуқнинг янада ривожланиши энди суд қонун ижодкорлиги йўли билан эмас, балки янги ёзма қонунлар қабул қилиш воситасида амалга оширилди.

Янги даврда инглиз қонунларининг ривожланиши. XVII-XVIII асрларда нуфузли ва яхши ишлаб чиқилган суд хуқуқининг мавжудлиги инглиз хуқуқий тизимида қонуннинг хуқуқ манбаи сифатидаги аҳамиятини пасайтирди. XVIII асрда парламент мавқеининг мустақамланишига қарамай, унда кўпчиликни ташкил этган лендлордлар ва молия аристократлари қонун чиқариш фаолиятига кам аҳамият бердилар. Бу вақтда парламентни қонун чиқариш соҳасидаги ўз хуқуқларини амалга оширишдан кўра кўпроқ ижроия ҳокимият устидан назорат ўрнатиш қизиқтирди. Парламент фақат меъёрий эмас, юрисдикция характерида эга бўлган (алоҳида лендлордларнинг ер хуқуқларини тасдиқлаш, жамоа ерларининг атрофини ўраб тўсиш ва ҳоказо) кўп миқдордаги хусусий билларни тасдиқлади, холос. Статут хуқуқининг XIX аср бошидаги характерли белгиси шунда эдики, бу вақтда янги ижтимоий эҳтиёжлар таъсирида қабул қилинган актлар билан бир қаторда парламент томонидан ўрта асрлар даврида қабул қилинган кўп сонли қонунлар ҳам илгаригидек ҳаракатда бўлди. Бу инглиз қонунчилигига жуда чигал, тушуниб бўлмайдиган кўриниш берди, уни судларда қўллашда қийинчиликлар туғдирди.

XIX асрда, айниқса 1832 йилги ислохотдан кейин парламентнинг қонун чиқариш фаолияти бирданига фаоллашди. Қонунлар аста-секин капиталистик ривожланиш давомида туғиладиган янги сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий муносабатларни хуқуқий тартибга солишнинг муҳим ва ривожланувчи воситаси бўлиб қолади. Айнан қонунлар хуқуқий тизимни ўрта асрларнинг яққол эскирган, қадимий ва тез-тез бир-бирига зид келадиган статутларидан тозалашда асосий қурол бўлиб қолди. Янги хуқуқ, энг муҳими хуқуқни модернизация қилишда «умумий хуқуқ» ва «адолат хуқуқи»га қараганда анча самарали ва тез ҳаракат қилувчи восита сифатида ўзини кўрсатди.

XIX асрнинг 20-йилларидан бошлаб парламент эски қонунларни тартибга келтириш ва қайта кўриб чиқиш учун тўпланган ҳужжатлар чиқариш воситасидан фойдалана бошлади. Бунда парламент томонидан қандайдир бир масала юзасидан қабул қилинган эски статутларнинг қонуний матни ўзгартирилмай бирлаштирилди. Масалан, 1823-1827 йилларда Р.Пиля ҳуқуқмати 300 га яқин эски чалкаш статутларни тўртта тўпланган ҳужжатга бирлаштириб – эски жиноят қонунчилигини парламент орқали қисман ислох қилди.

1861 йилда жиноят хуқуқи соҳасида 7 та янги тўпланган ҳужжатлар қабул қилинди. XIX асрнинг охирида ва айниқса XX асрда қонунларни тўплаш кенг қўллана бошлади. 1870 йилдан 1934 йилгача 109 тадан ортиқ тўпланган ҳужжатлар қабул қилинди. Бу ҳужжатлардан баъзилари ўзида илгаригидек у ёки бу даражада эскирган юридик атамаларни ва қотиб қолган хуқуқий тафаккурни сақлаб қолди. Улардан кўплари хаддан ташқари мураккаб ва катта бўлган. Масалан, 1894 йилги денгиз савдоси ҳақидаги ҳужжат 784 та моддадан ортиқ бўлган, бунинг устига ўта иқир-чиқир тавсилотлари билан баён қилинган эди.

Янги даврда инглиз ҳуқуқининг муҳим хусусиятларидан бири унинг кодекслаштирилмаганлиги бўлиб қолаверди. XIX асрнинг биринчи ярмида, жумладан, таниқли юрист И.Бентамнинг инглиз ҳуқуқини «идрок қилиб бўлмастик»да танқид қилиб ёзган асарлари муносабати билан баъзи юристлар «умумий ҳуқуқ»ни кодекслаштиришга уриниб кўрдилар. Лекин уларнинг бу уриниши мувафақиятсиз чикди. 1866 йилда таниқли юрист Стифеннинг ташаббуси билан Англияда ҳуқуқни кодекслаштириш бўйича парламент комиссияси ташкил қилинди. Стифеннинг ўзи жинойт кодексининг лойиҳасини тайёрлади. Лекин комиссия фаолияти адвокатлар ва судьяларнинг қаршилигига дуч келди, чунки улар учун ҳуқуқнинг дастлабки кўринишининг сақланиб қолиши қулай ва фойдалироқ эди. Натижада Англиядаги ижтимоий фикр кодекслаштириш ғоясига тайёрланмаган бўлиб чикди.

XIX аср охирида инглиз ҳуқуқида ўзига хос «ясама (сунъий) кодекслар»-кодекслаштириш элементлари билан тўпланган статутлар пайдо бўла бошлади. Масалан, 1882 йилги Вексел ҳақидаги акт, 1890 йилги Ширкатлар ҳақидаги акт, 1893 йилги Товарларни сотиш ҳақидаги акт ва бошқалар ана шундай ҳужжатлар эди. Бу статутларни бирлаштириш билан чекланиб қолмай, шунингдек илгари ҳаракатда бўлган ҳуқуқни, жумладан, «умумий ҳуқуқ» принципларини ҳам жиддий қайта кўриб чикдилар. Бироқ улар кодекслардан фарқ қилиб, ҳуқуқнинг қандайдир соҳасини мутлақо янгича тартибга солмай, нисбатан тор ва махсус соҳаларга тааллуқли нормаларни бирлаштирдилар. Масалан, 1911 йилги Ёлғон гувоҳлик ҳақидаги акт, 1913 йилги Ҳужжатларни қалбакилаштириш ҳақидаги акт ва бошқалар фикримизга далил бўлиши мумкин.

XIX асрда қонун чиқариш фаоллигининг ўсиши муносабати билан Англия статутлари тўпламларини расман нашр қилиш амалга оширилди. 1810-1822 йилларда парламентнинг XIII асрдан 1711 йилгача бўлган даврда қабул қилган статутлари (Statutes of the Realm) 9 та томда эълон қилинди. Бироқ бу нашр жуда чалкаш, тушуниш қийин бўлган статут ҳуқуқига ойдинлик киритмади, чунки унга қонунчилик акти бўлмаган ҳужжатлар ҳам киритилган ва кўп статутлар эса камчиликлар билан, жуда ноаниқ таҳрир қилиниб босиб чиқарилган эди. Бундан ташқари бу тўпламдаги кўп ҳужжатлар очиқ-ойдин эскирган ва амалиётда қўлланмас эди. 1870-1878 йилларда янги расмий нашр – «Қайта кўриб чиқилган статутлар» (Revised Statutes) амалга оширилди. Кейинчалик парламентнинг янги оммавий ва хусусий ҳужжатлари тўпламларини ҳар йили нашр этиб туриш амалиёти мустаҳкамланди.

Қонунчиликнинг ўсиши айниқса XIX аср охири – XX аср бошида прецедент ҳуқуқи мавқеини анча сиқиб кўйди. Шунга қарамай суд ҳуқуқи ўз ўрнини қонунчиликка тўлиқ бўшатиб бермади. У статут қонунчилигини шарҳлаш асосида прецедентлар билан бойиб борди.

Инглиз фуқаролик ҳуқуқининг ривожланиш хусусиятлари. «Фуқаролик ҳуқуқи» атамасининг ўзи инглиз ҳуқуқий тизимига нисбатан шартли ҳисобланади. У классик Рим ҳуқуқига хос ҳуқуқни оммавий ва хусусий ҳуқуққа бўлинишини, умуман уни тармоқлар бўйича тузилишини тан олмайдиган судьялар ва қонунлар томонидан қабул қилинмайди. Таълимот нуқтаи назардан у қатор аънавий институтлар: мулк, ишониб топширилган мулк, шартномалар, деликтлар ва бошқалардан ташкил топган.

Фуқаролик ҳуқуқи ҳуқуқий тизимнинг бошқа қисмларига нисбатан кўпдан-кўп мулкӣ ва шахсий муносабатларни тартибга солиб, кескин бурилишларсиз ва шу сабабли анча самарали, тадрижий ривожланиб борди.

Англия фуқаролик ҳуқуқида, капиталистик ривожланиш йўлига кирган бошқа мамлакатлардан илгари, ҳали инқилобгача бўлган даврдаёқ сиртдан ўрта асрлар кўринишига эга бўлишига қарамай, мулкчилик, шартномалар ва мулк айланишининг бошқа томонларини тартибга солишга анча қайишқоқлик билан билан ёндашув ҳукмронлик қилган. Англиянинг тадбиркор доиралари XVII-XVIII асрларда ҳали ўзларининг ҳуқуқий дастурларига эга бўлмай, келишувчиликлар билан тўла чекланиб қолдилар ва умуман «умумий ҳуқуқ» ва «адолат ҳуқуқи»нинг аънавий тузилишлари билан қаноатландилар.

Инглиз ҳуқуқи ҳам фуқароларни, ҳам юридик шахсларни фуқаролик ҳуқуқининг субъектлари сифатида тан олади. Юридик тенглик принципига қарамай баъзи категориядаги

шахсларнинг, хусусан, турмушга чиққан аёлларнинг, чет элликларнинг ҳуқуқий лаёқати чекланган.

Юридик шахсларга келганда, Англияда бошқа давлатлардан фарқ қилиб, ишониб топширилган мулк институтидан фойдаланишга асосланган юридик шахсларни кенг қўллаш мавжуд эди. Лекин шундай бўлса ҳам, ширкатлар узоқ вақтгача юридик шахслар деб ҳисобланмади.

Ашёвий ҳуқуқ. Англия фуқаролик ҳуқуқининг энг асосий институтларидан бири ашё ҳуқуқи ҳисобланади. Бу ерда ашё ҳуқуқи бирмунча кенгроқ талқин қилинади, чунки ашёларга баъзи мутлақ ҳуқуқлар: муаллифлар, ихтирочилар ҳуқуқлари ва бошқалар ҳам дахлдор ҳисобланади. Шу сабабли баъзан ашё ва мажбурият ҳуқуқларини ажратиш қийин бўлади.

Англияда ашёларни таснифлаштириш жуда ўзига хослиги билан ажралиб туради. Инглиз ҳуқуқи ашёларни кўчадиган ва кўчмас ашёларга бўлишни билмайди.

Англияда ҳали XIX асрда ҳам, яъни фуқаролик ҳуқуқи мазмун жиҳатдан умуман янгиланган бир пайтда ҳам унинг энг муҳим институти – мулк ҳуқуқида ашёларни ўрта асрларга хос «реал» (real property) ва «шахсий» (personal property) ашёларга бўлиш мавжуд эди. Мулкни бундай тарзда бўлиниши Англияда мулккий муносабатларни ҳимоя қилишнинг тарихан вужудга келган шакллари – «реал» ва «шахсий» даъволар билан боғлиқ бўлган.

Реал ашёларга реал даъволар билан ҳимоя қилинадиган объектлар кирган. Реал даъволар билан ерлар, уруғнинг кўчмас мулклари ва унвонлар ҳимоя қилинган. Унинг маҳсул ҳимоясидан айниқса ер эгалари – лендлордлар манфаатдор эдилар. XIX асрда реал мулкни тасарруф қилиш илгаригига нисбатан камроқ бўлса ҳам, маълум расмиятчиликлар ва чекловлар билан боғланган эди. Бундай мулкни мерос қилиб қолдиришда ўрта асрлар давридан сақланиб қолган майорат қонидаси ҳаракатда бўлди. Бу қоида уруғ мулкларининг бўлиниб кетишини олдини олишга қаратилганди, аёлларни меросхўрлар сафидан чиқарган эди ва ҳоказо.

Шахсий ашёлар бошқа предметлар ва ҳуқуқларни ўз ичига олган ва ўз навбатида икки кўринишдаги объектларга бўлинган: эгаликда турган ашёлар – жисмоний ашёлар ва даъволар – ашёвий асосга эга бўлмаган ҳуқуқлар (масалан, муаллифлик ҳуқуқи, патент ҳуқуқи ва бошқалар). Шахсий ашёларга нисбатан ҳуқуқ судлар томонидан тадбиркорлар учун анча эгилувчан (керак томонга ўзгарувчан) бўлган ва қулай воситалар билан ҳимоя қилинган.

Англияда ашё ҳуқуқлари тизими жуда ноаниқ бўлиб, бу соҳадаги кўпгина юридик тушунчалар ханузгача ўрта асрлардан буён ўзгармай сақланиб турибди. Масалан, ҳозирги вақтда ҳам ашё ҳуқуқларини «умумий ҳуқуқ» институтларига ва «адолат ҳуқуқи» институтларига ажратиш амалий аҳамиятга эга. Англияда барча ашёвий ҳуқуқларга мулк ҳуқуқининг турли-туман кўринишлари сифатида қаралади. Бундан ташқари ашё ҳуқуқлари турлари орасидан турли шакллардаги кўчмас мулк арендасига нисбатан, сервитутлар, жумладан, шахсий сервитутларга нисбатан, ишониб топширилган мулкка нисбатан ашё ҳуқуқларини, турли хил таъминланган ашё ҳуқуқларини (масалан, ипотекани) ажратиш кўрсатиш мумкин.

Англияда ерга нисбатан мулк ҳуқуқининг ўзига хос хусусияти шу билан белгиладигани, бу ерда ҳамма ерлар ханузгача қирол мулки ҳисобланади, алоҳида шахслар эса уни ушлаб турувчилар сифатида кўрилади. Бироқ амалда ерларни хусусий шахслар томонидан ушлаб турилиши ўз мазмуни бўйича мулк ҳуқуқидан ҳеч қандай фарқ қилмайди. Ерни ушлаб туриш муддатсиз бўлиб, уни ушлаб турувчиларга ҳеч қандай розиликсиз фойдаланиш ва тасарруф этиш имконияти берилган. 1882 йилги қонунга биноан ерни умрбод муддатга арендага олиб ушлаб турган шахсларга ушбу ерни эркин тасарруф қилиш ҳуқуқи берилди. Бироқ ер участкасига нисбатан ҳуқуқни ўтказиш тартиби мураккаб расмиятчиликлар бажарилишини талаб қилади. Ер участкаларини ва шахсий мулкларни мерос қолдириш тартибида ҳам жиддий фарқлар мавжуд.

Инглиз фуқаролик ҳуқуқининг ўзига хос институти – бу ишониб топширилган мулк (trust) институти ҳисобланади. Бу мулкчиликнинг шундай шаклики, унда бир шахс (ишонч

билдирилган мулкдор) ўзига бошқа шахс (таъсисчи) томонидан берилган мулкни учинчи шахс (бенифициарий – фойда олувчи) фойдасига бошқаради. Бунда мулккий ҳуқуқдаги ваколатлар гўёки «бўлинади». Ишонч билдирилган мулкдор сотиб олинган мулкдан бутунлай эркин равишда эмас, балки таъсисчи кўрсатган мақсадлардагина фойдаланади. Бундан ташқари, у ўз ҳуқуқини ўзи учун эмас, балки бошқа шахслар – фойда олувчилар, бенифициарийлар учун ишлатади. Фойда олувчи таъсисчининг ўзи ҳам, у кўрсатган бошқа шахс ҳам бўлиши мумкин. Ишонч билдирилган мулкдор юридик идоралар, васий ва бошқалар (квази ишонч билдирилган мулкдорлар) бўлиши мумкин. Таъсисчи шунингдек ушбу мулкдан келадиган даромадлардан ким фойдланишини ҳам ўзи ўрнатади.

Ишониб топширилган мулк институти ҳуқуқий муомилага лаёқатсиз шахсларнинг мулккий манфаатларини ҳимоя қилиш учун, ҳайр-эҳсон фондлари ташкил этилиши муносабати билан вужудга келадиган муносабатларни расмийлаштириш учун ва бошқа шу каби кўпгина ҳолларда қўлланади.

Мажбурият ҳуқуқи. Инглиз ҳуқуқида мажбуриятларнинг умумий тушунчаси йўқ. Мажбуриятлар асосан шартномалардан ва ҳуқуқбузарликлар, яъни деликтлардан келиб чиқади.

Капитал оборотининг ривожланиши шартнома ҳуқуқини суд амалиёти йўли билан батафсил тартибга солишни тақозо қилди. Шартномалар ва умуман мажбуриятлар ҳақидаги умумий қоидалар яратилди. Гарчанд, ҳали ҳуқуқнинг эски (феодал) ташқи шакллари сақланиб қолган бўлса ҳам, жумладан, шартномалар эски тилда баён қилинса ҳам, инглиз шартнома ҳуқуқи ўз мазмуни бўйича маълум даражада ривожланган буржуа ҳуқуқи бўлиб қолди.

Инглиз шартнома ҳуқуқининг характерли белгиси шундан иборатки, бунда томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари аниқ белгиланиши талаб қилинади, қарздордан ўз мажбуриятларини тўлиқ ва виждонан бажарилиши талаб қилинади.

Аграр ва саноат инқилоблари шарофати билан қатор янги турдаги шартномалар пайдо бўлди ва уларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш тақозо қилинди. Масалан, ишчи кучлари ижараси, товар айирбошлаш, хизмат кўрсатиш бўйича шартномалар янги даврга хос муносабатларни ифода этувчи асосий шакллардан бўлиб қолди. Юқоридаги муносабатларнинг ривожланиши натижасида инглиз ҳуқуқининг анъанавий таълимотларида суд амалиёти йўли билан шартноманинг умум тан олган принциплари (томонларнинг тенглиги, шартномада «ирода ва танлаш эркинлиги»нинг тан олинishi, мажбуриятлар бажарилишининг ўзгармаслиги ва ҳоказолар) жорий қилинди. XIX асрда қарздорнинг мажбуриятни бажармаганлиги учун қарз турмасига қамалишига олиб келувчи шахсий жавобгарлиги бекор қилинди. Шартнома алоқаларининг янги турлари: юк ва йўловчиларни оммавий ташиш шартномаси, суғурта шартномаси ва бошқалар ривожланди ҳамда қонунлар билан тартибга солинди.

Англияда турли шартномалар орасида ерни арендага бериш шартномаси алоҳида аҳамиятга эга. Бунда ҳуқуқ ер эгаларининг манфаатларини ҳимоя қилади ва арендаторлар манфаатларини ҳимоя қилишга кафолат бермайди. Аренда тўлови томонларнинг розилиги бўйича, яъни ҳақиқатда ер эгасининг хоҳиши бўйича ўрнатилади. Агар арендадор шартнома муддати ўтгандан кейин ер участкасини бўшатмаса, у ҳолда аренда тўлови икки бараварга кўпаяди.

Инглиз ҳуқуқининг айниқса деликтлар (law of torts)га тегишли нормалари узоқ вақтгача мураккаб ва эскирганлигича қолди. XVIII-XIX асрларда ҳанузгача ўрта асрлар даврида ишлаб чиқилган даъволардан кенг фойдаланилди. Бундай даъволардан, масалан, бировнинг ер эгалигига бостириб кириш (trespass), ер эгалигидан маҳрум қилиш (dispossession), жуда зарарли ҳаракатлар қилиш (nuisance) ва ҳоказо ҳолларда фойдаланилган. Шунингдек маҳсус даъволардан «шахсий» мулк ҳуқуқи бузилганда – ашё ноқонуний ўзлаштириб олинганда, ноқонуний ушлаб турилганда ва бошқа ҳолларда кенг фойдаланилган.

Деликтлар жуда ўзига хос бўлган. Уларга инглиз ҳуқуқида шахс ҳуқуқларининг бузилиши: туҳмат, бировнинг мулкига зарар етказиш мақсадида тил бириктириш ва ҳоказолар сифатида қаралган. Капиталистик жамиятнинг ривожланиши билан деликт

муносабатларининг баъзи томонлари (масалан, бепарволик тушунчаси) жуда батафсил ишлаб чиқилди.

Бироқ умуман олганда, деликт ҳуқуқида кўп тушунчалар ва принциплар ишланмай қолди. Қатор деликтлар илгаригидек «қатъий жавобгарлик» принципига асосланди. Бунга кўра, зарар етказиш фактининг ўзи кифоя қилиб, ҳуқуқбузарнинг субъектив айбини ўрнатиш талаб қилинмаган. Инглиз ҳуқуқида номулкий зарар етказиш ҳолларида келтирилган зарарни ундириш, шунингдек айбсиз ноқонуний ҳаракат содир этган шахсларнинг жавобгарлигини ўрнатиш кабилар кенг доирада тан олинади.

Шуни назарда тутиш керакки, ҳозирги вақтга қадар, прецедент ҳуқуқи ўз ҳаракатини Англия фуқаролик ҳуқуқининг бошқа институтларига қараганда кўпроқ деликт ҳуқуқи соҳасида сақлаб қолган. Бироқ деликт ҳуқуқининг эскирганлиги унинг ҳозирги замон ҳуқуқбузарликлари, масалан, компьютер маълумотлари базаларини ошкор қилиш ёки улардан рухсатсиз фойдаланиш ва ҳоказолар билан тўлдирилишига ҳалақит қилмади.

Оила ҳуқуқидаги ўзгаришлар. Инглиз оила ҳуқуқида узоқ вақтгача феодал қолдиқлар сақланиб қолди. Масалан, никоҳнинг черков шакли ҳозирга қадар ҳам сақланиб қолган. Фуқаролик никоҳи фақат 1836 йилдан бошлаб тан олинмаган бўлди. Никоҳ шаклини, яъни никоҳни черковда ёки давлат муассасасида қайд қилишни никоҳдан ўтувчиларнинг ўзлари танлайдилар.

Эр-хотиннинг шахсий муносабатлари бошидан эрнинг ҳукмронлигига асосланган. Эрга хотини устидан «назорат» қилиш ҳуқуқи ва ҳатто хотинини «эви билан жазолаш» ҳуқуқи тегишли эди.

Хотиннинг мулкӣ ҳуқуқи жуда чекланган эди. У фақат кундалик ҳаётдаги битимларни мустақил тузган. Эр-хотин мулкӣни бошқариш ва тасарруф қилиш эрга тегишли эди. Хотин ҳуқуқ субъекти ҳисобланмаган. Хотин шахсини эр шахсига юридик сингдириш юз берган. Вақт ўтиши билан эрнинг хотин устидан ҳокимияти кучсизланиб борди. 1882 йилги қонун билан эрга теккан аёлларнинг мулкӣ муносабатларда баъзи мустақиллиги ўрнатилди. Бунга биноан, эри бор аёллар ўз мулкӣни тасарруф қилиш ҳуқуқини олдилар. Лекин кўпгина фуқаролик ҳуқуқӣ муносабатларида эскирган нормалар ўз кучини сақлаб қолди ва хотин ўз эрига қарам бўлиб қолаверди.

Англияда бу вақтда эрга теккан хотиннинг мулкӣ ҳуқуқлари кенгайтирилди, унинг эри хиёнат қилганда ажралишни талаб қилиш ҳуқуқи тан олинди, никоҳсиз туғилган болаларни (келажакда никоҳдан ўтиш шарти билан) қонунлаштириш имконияти назарда тутилди.

1857 йилга қадар никоҳни бекор қилиш мумкин эмас эди. Эр-хотин бирга яшаши мумкин бўлмаган ҳолларда уларнинг столи ва ётоқхонасини ажратиш» қўлланиларди. 1857 йилги қонун билан эр-хотиннинг ажралишига рухсат этилди. Бунда 1923 йилгача «эрнинг оддий хиёнати» никоҳни бекор қилишга асос деб тан олинмаган. Айни вақтда эса эр бундай ҳолда никоҳни бекор қилиш учун «хотинининг никоҳ тузилгандан кейин содир этган хиёнати»ни асос қилиб кўрсатиш мумкин эди.

Инглиз қонунлари «оддий хиёнат»ни «мураккаб хиёнат»дан фарқлайди. «Мураккаб хиёнат»га яқин қондошлар билан кўшилиш, икки хотинлик, хотинига шафқатсиз муносабатда бўлиш ёки уни камида икки йил қарамай узрли сабабларсиз ташлаб кетиш кабилар кирган. Бундай хиёнатда хотин ҳам никоҳни бекор қилиш ҳуқуқига эга бўлган.

Англияда никоҳни бекор қилиш жараёни икки босқични талаб қилган. Биринчи босқичда суд даъвои қабул қилиб олган ва уни асосли деб топгач, қарор чиқаришни олти ой кейинга қолдирган, чунки бу вақт давомида ажралишга тўсқинлик қилувчи ҳолатлар аниқланиб қолиши мумкинлиги ҳисобга олинган. Масалан, эр-хотиннинг қандайдир ғаразли мақсадларда никоҳни бекор қилиш ҳақида тил бириктирганликлари аниқланиб қолса, суд даъвои қаноатлантирмаслиги мумкин эди.

Болалар 21 ёшгача ота ҳокимияти остида бўлган. Она фақат болаларнинг отаси иштирокида ота-оналик ҳокимиятини амалга оширган. 1908 йилги қонунга биноан ота-оналарнинг болалар билан жуда ёмон муносабатда бўлганликлари ҳолларида жавобгарлик

назарда тутилган. Лекин қонун отанинг болаларига нисбатан «ахлоқ тузатиш чоралари»ни кўллашини тақиқламади.

Никоҳсиз туғилган болаларни қонунлаштиришга фақат баъзи ҳолларда, парламент ҳужжати асосида йўл кўйилган [7-10].

Мерос ҳуқуқи. Инглиз мерос ҳуқуқининг характерли белгиси васият қилишнинг тўла эркинлиги ҳисобланади. 21 ёшга тўлган ҳар қандай шахс ўз мулкани хоҳлаган кишига васият қилиб қолдириши мумкин. Васият бўлган ҳолларда энг яқин қариндошлар ҳам мулкдан қандайдир улуш олишга ҳақли эмаслар. Бу қоида инглиз инқилоби даврида ўрнатилган эди ва ҳозир ҳам ўз кучини сақлаб қолган.

Қонун бўйича меросда ер-мулкни ва бошқа мулкларни мерос қилиб қолдиришда турлича қоидалар ўрнатилган. 1925 йилги «Мулкни бошқариш ҳақидаги акт» чиқарилгунга қадар инглиз мерос ҳуқуқида қонун бўйича мероснинг икки тури: реал мерос ва шахсий мерос ўрнатилган эди.

Кўчмас мулк (кўчмас мулкка аренда ҳуқуқларидан ташқари) реал мерос ҳисобланган. Васият бўйича аниқ кўрсатмалар бўлмаса реал мулк (асосан зодагонларнинг эски ер эгаликлари) энг яқин туғишган қариндошга ўтган. Бунда кўчмас мулк аввало эркак ва катта ёшли туғишган яқин қариндошга ўтган. Шахсий мерос (яъни, асосан кўчадиган мулклар)ни тақсимлаш тартиби қитъа ҳуқуқ тизимидаги тартибдан кам фарқ қилган.

Инглиз ҳуқуқий тизимида мерос ҳуқуқини қабул қилиб олиш механизми жуда ўзига хослиги билан ажралиб туради. Мерос қолдирувчига тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятлар даставвал воситачилик қилувчи шахсга ўтади. Бундай шахс дастлаб тегишли суд раиси ҳисобланган. Ундан кейин ҳуқуқлар суд томонидан тайинланган «шахсий вакил»га ўтади. «Шахсий вакил» маълум расмиятчиликларни, яъни «меросни бошқаришни рамиёлаштириш»ни амалга оширади. Шундан сўнг у ўзи эгаллаб турган ҳуқуқларни меросхўрларга ўтказди.

Компаниялар, монополиялар ва чекланган савдо амалиёти ҳақидаги қонунлар. XVIII-XIX асрларда савдо ширкатлари (компаниялар) ҳақидаги қонун узоқ, лекин жуда тадрижий ривожланиб борди. Савдо ширкатларининг ҳуқуқий статуси унча мураккаб бўлмаган шахсий алоқаларга ва барча иштирокчиларнинг тўла жавобгарлигига асосланган ҳолатидан компаниягача ривожланиш йўлини босиб ўтди. Компаниялар капитал жамғариш мақсадларида чиқарилган қимматли қоғозларни ушлаб турувчиларнинг чекланган масъулияти билан акционерлик жамияти принципи бўйича ташкил этилганди.

Лондон биржасидаги жанжалли чайқовчиликлар инглиз парламенти XIX аср бошидаёқ компаниялар ҳақида махсус қонун – «Совун кўпиклари ҳақидаги акт» чиқаришга мажбур этди. Унга биноан, давлатнинг махсус рухсатсиз акционерлик компаниялар ташкил қилиш тақиқланди.

Англия тадбиркорлари дунёсида XIX асрнинг бошига қадар ушбу ҳужжат муносабати билан «умумий ҳуқуқ» томонидан тан олинган савдо ширкатлари кўпчиликини ташкил қилган. Бу савдо ширкатлари ҳисса асосида, лекин иштирокчиларнинг чекланган масъулияти билан ташкил этилганди. 1825 йилда «Совун кўпиклари ҳақидаги акт» бекор қилинган, бироқ компанияларни рухсат олиб ҳисса асосида ташкил қилиш тартиби илгаригидек сақланиб қолди. Лекин ривожланаётган капитализм компаниялар ташкил этиш ва фаолияти ҳақидаги масалани анча тез ва керак томонга ўзгарувчан қонунлар асосида ҳал қилишни, компаниялар учун анча қулай шароитлар яратишни талаб қилди. Айнан ушбу эҳтиёж натижасида 1844-1867 йилларда компаниялар ҳақидаги қатор янги қонунлар қабул қилинган эди.

Умуман олганда, инглиз ҳуқуқи бу вақтгача «юридик шахс»нинг махсус тушунчасини билмасди. Юқоридаги қонунлар қимматли қоғозлар чиқарувчи ва мулк айланишида иштирок этувчи савдо ширкатларига мустақил (юридик) шахслар сифатида қаради[11]. Савдо оборотида компания директори компаниянинг индивидуал иштирокчилари йиғиндиси номидан эмас, компания номидан чиққан. Янги компания таъсис этиш учун қонун бўйича еттитадан кам бўлмаган таъсисчи бўлиши, номи ёзилган акциялар чиқарилган бўлиши, устав ишлаб чиқиши талаб қилинган, лекин бунинг учун энди ҳуқуматнинг олдиндан рухсати

шарт бўлмаган. Фақат компанияни таъсис этувчи асосий ҳужжатларни оддий расмийлаштириши назарда тутилган.

1844-1867 йиллардаги қонунлар капитални кам сонли тадбиркорлар қўлида жамғарилишига ёрдам берди, ширкатлар (компаниялар) ташкил қилувчиларга қимматли қоғозларнинг курсини кўтариш ва туширишни қўлга олишларига имкон яратди. Бу йўл билан таъсисчилар хонавайрон бўлган акциядорлар (ҳиссадорлар)нинг маблағларини ўзлаштириб ола бошладилар. Инглиз парламентининг бу жараёнларни тийишга, қимматли қоғозлар билан хийла-найранглар қилишларни чеклашга қаратилган уринишлари (1879 йилги қонун) қандайдир муҳим натижалар бермади.

Капиталлар бирлашувининг акционерлараро корпоратив шакллари аҳамиятининг кучайиши, XX аср бошида инглиз иқтисодида компаниялар сонининг бирданига кўпайиши компаниялар ҳақидаги янги қонун қабул қилинишини тақозо қилди. 1908 йилда ана шундай ҳужжат пайдо бўлди. Бу қонун компаниялар фаолиятига тааллуқли масалалар бўйича илгариги ҳамма қонунларни бирлаштирди. Ушбу ҳужжатда компанияларни оммавий ва хусусий компанияларга бўлиш мустаҳкамланди.

1908 йилги қонун бўйича оммавий компаниялар «омма»га улушлар сотиб олишни ва бу билан унинг фаолиятида иштирок этишни ҳамда фойдалар (дивидентлар) олишни таклиф қилиб мурожаат этиш ҳисобига уставда кўрсатилган капиталларини ва ўз иштирокчилари доирасини кенгайтириш ҳуқуқини олдилар.

Хусусий компаниялар кўпи билан 50 та иштирокчилар билан чекланган эди. Унинг иштирокчиларининг ўзлари бутун компанияни қоплашлари лозим эди ва улар бегона шахсларга акциялари (улушлари)ни ва бошқа қимматли қоғозларни сота олмаганлар. Бироқ улар оммавий компаниялардан фарқ қилиб, ўз балансларини ошкор қилишга мабур эмас эдилар. Бу ҳолат хусусий компанияларни Англия тадбиркорлари учун жуда қулай шакл бўлишини таъминлади.

«Компаниялар ҳуқуқи»нинг ишлаб чиқилиши ва ривожланишида суд ҳуқуқи ҳам муҳим ўрин тутди. Масалан, 1897 йилда *Salomon v. Salomon Co. Ltd.* иши бўйича муҳим прецедент ўрнатилди. Унга биноан бир кишидан иборат компания тан олинди ва юридик шахс мақомини олди. Инглиз ҳуқуқида шу тариқа «бир шахс компанияси» тушунчаси пайдо бўлди. Унинг ҳуқуқий мақомига оид меъёрлар энг янги давр қонунлари билан ишлаб чиқилди.

Англияда меҳнат ва ижтимоий қонунларнинг ривожланиши. Англияда янги даврда меҳнат ҳақидаги дастлабки қонунлар Тюдорлар ишчилар қонунларининг бевосита давоми сифатида чиқди. Бу қонунлар капитализм қарор топишининг оғир шароитларини акс эттириб, кескин чоралар билан (жумладан, жиной жазолар ёрдами билан) мол-мулкдан, ишлаб чиқариш воситаларидан маҳрум қилинган деҳқонлар оммасини меҳнат интизомига ўргатди.

Меҳнат шароитларининг давлат томонидан мажбурий тарзда тартибга солиниши бутун XVIII аср мобайнида Англия учун характерли бўлиб қолди. Парламент томонидан чиқарилган дайдилик ҳақидаги кўп сонли қонунлар, максимал иш ҳақи ўрнатиш ҳақидаги актлар ва ҳоказоларнинг моҳияти айнан шундай бўлди.

Саноат инқилоби ва тадбиркорлар иқтисодий мавқеининг мустаҳкамланиши билан меҳнат муносабатларининг давлат томонидан тартибга солиниши саноатчилар учун нафақат аҳамиятини йўқотди, балки уларга малоллик келтирадиган бўлиб қолди. Шу сабабли Англияда XIX аср бошида иш ҳақини тартибга солиш ҳақидаги эски қонунлар бекор қилинди. Хўжайинлар «шартнома эркинлиги»дан фодаланиб, ишчиларга ўзларининг чидаб бўлмас оғир меҳнат шароитларини мажбурий тарзда ўткази бошладилар.

1834 йилда инглиз парламенти Елизавета I замонидан бошлаб ҳаракат қилиб келаётган камбағаллар ҳақидаги эски қонунларни бекор қилди. 1834 йилги камбағаллар ҳақидаги янги қонун камбағалларга бериладиган пул ва озик-овқат нафақаларини бекор қилди; шу вақтдан эътиборан муҳтож кишилар махсус юмушхоналарга кириши керак эди. Юмушхоналарнинг одамларга лиқ тўлиб кетишига йўл қўймаслик учун улар ўзига хос қийновхоналарга айлантирилган эди. Овқат ёмон бўлиши, оғир ва беҳуда меҳнат қилиш бирга жуда қаттиқ интизом ўрнатилган эди. Оила аъзолари тамомила ажратиб қўйилар – ота-она бир-бирдан ва

болаларидан батамом ҳоли тутилар эди. Қонун чиқарувчилар ўз муддаосига етган эди: меҳнаткашлар юмушхоналарга киришдан қочардилар, кўпинча шундай ҳоллар юз берардики, меҳнаткашлар юмушхоналарга бориб кун кечиришдан кўра очликдан ўлишни афзал кўрар эдилар. Камбағалларга сарф бўладиган харажатлар камайди ва шу билан бир вақтда ишчиларнинг саноатга кўплаб келиши кучайди.

Англияда иқтисодий либерализм (хўжалик ҳаётига давлатнинг аралашмаслиги)нинг расман эълон қилиниши зинҳор ишчи ва тадбиркорнинг юридик жиҳатдан тенг мавқеда эканлигини англатмади. Ҳатто XIX асрнинг иккинчи ярмигача «умумий ҳуқуқ»нинг шундай меъёрлари ҳаракатда эдики, уларга биноан ишчилар билан шартномани бузган корхона эгаси фақат фуқаролик даъвоси йўли билан жавобгарликка тортилиши мумкин эди. Меҳнат муносабатлари соҳасида иқтисодий либерализм сиёсатининг ноизчиллиги ишчи ташкилотларининг пайдо бўлиши ва ўсиши муносабати билан ўрнатилган кўп сонли тақиқлар ва чекловларда ҳам намоён бўлди.

1799 йилда инглиз парламенти ишчиларнинг иш ҳақини ошириш ёки иш кунини қисқартириш мақсадида битим тузишни, шунингдек иттифоқлар ташкил қилишни тақиқловчи қонунлар қабул қилган эди. Унга биноан ишчиларнинг ҳар қандай иттифоқига аъзо бўлган ва иш ташлашларда қатнашган киши жиноятчи ҳисобланиб, қаттиқ жазоланар эди. Жазолар судьяларнинг якка ўзлари томонидан, қасамхўрлар иштирокисиз бериларди. Бироқ Англиянинг ҳукмрон доиралари бу қонунни самарали қўллашга эриша олмадилар.

Англияда тобора ўсиб бораётган ишчилар ҳаракати XIX асрнинг бошидаёқ касаба уюшмаларига нисбатан чекловларни амалда улоқтириб ташлади. Саноатнинг бир қанча тармоғида ишчиларнинг касаба уюшмалари вужудга кела бошлади. Ишчилар иттифоқлар тузиш ҳуқуқини ўзбошимчалик билан қўлга киритдилар. Бу воқеалар таъсири остида, 1824 йилда парламент ишчиларнинг касаба уюшмаларини (трэд-юнионларни) тақиқлаб қўйган қонунларни бекор қилишга мажбур бўлди. Ҳукмрон доиралар ошкора ишловчи ташкилотларнинг фаолиятини назорат қилиш ва яширин инқилобий ташкилотларнинг ривожланишига йўл қўймаслик умидида, уларнинг ошкора бўлишига ижозат беришни ўз манфаатлари учун анча хатарсиз деб топдилар. 1824 йилги қонуннинг қабул қилинишига асосий сабаб ҳам ана шунда эди. Шу тариқа бу қонунга биноан иш ҳақини ошириш, иш кунини қисқартириш ёки бойкотлар ташкил қилишни ўзига мақсад қилиб қўйган ишчилар иттифоқларининг ошкор ишлашига рухсат берилган эди. Бироқ ҳамма жойда касаба уюшмаларининг тез ўсиши ҳукмрон доираларни ташвишга солиб қўйди, шунинг учун ҳам парламент 1825 йилда иттифоқлар фаолиятини чекловчи қонун қабул қилди: унга биноан иш ташлашларни ёқлаб тарғибот қилиш ман этилди ва ишчилар штрейкбрехерларни ёқлашга тўсқинлик қилиш ҳуқуқидан маҳрум қилиндилар. Қонунда ишчиларнинг шахс ёки мулк устидан зўравонликка, таҳдидларга, қўрқитишларга асосланган ҳаракатлари жиноий тартибда жазоланади деб белгиланди.

1824 йилги қонун узоқ яшамаган ва қатор изоҳлар билан чиқарилган бўлишига қарамай Англияда ишчиларнинг профессионал ташкилотлари тузилишига имкон яратди ҳамда трэд-юнионлик ҳаракатининг ривожланишига туртки бўлиб хизмат қилди.

Англияда уюшган ишчилар ҳаракати ўзининг ўсиб бориши даражасига қараб унга либерал давлат томонидан ажратилган доирадан тобора четга чиқиб борди.

XIX асрнинг охири чорагида касаба уюшмаларининг ошкоралиги ва касаба уюшмалари курашининг турли воситалари ҳақидаги масала қайтадан кескинлашди. 1871 йилда ишчилар иттифоқлари ҳақида қонун қабул қилинди. Бу қонун трэд-юнионларнинг юридик шахс сифатидаги ҳуқуқини эътироф қилди. Унда шунингдек ишчиларнинг касаба уюшмалари фаолиятида иштирок этганлиги учун суд жавобгарлигига тортилиши тақиқланди. Лекин шу билан бир вақтда жиноий қонунларга парламент томонидан киритилган ва қабул қилинган қўшимча билан штрейкбрехерларга қарши пикет қўйишлар ва ҳатто уларни сўз билан «ҳақорат қилган» пикетчи ишчилар жиноий жавобгарликка тортиладиган бўлди.

Стачкалар вақтида пикетлар қўйилганлиги учун жиноий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги 1871 йил қўшимчаси бекор қилинди. Трэд-юнионлар юридик шахс сифатида

узил-кесил эътироф қилинди ва эндиликда стачкалар бошланган тақдирда ўз раҳбарлари ва касаба уюшма кассаларининг дахлсизлигига кўз тутишлари мумкин бўлди. Бирваракайига парламентда икки қонун қабул қилиниб, Англияда матлубот ва ишлаб чиқариш кооперациялари қонунлаштирилди.

Ишчиларнинг нафратига сазовор бўлиб келган «хўжайинлар ва хизматкорлар тўғрисидаги» қонун 1875 йилда «корхона эгалари ва ишчилар тўғрисида» деган қонун билан алмаштирилди. Бу қонунга мувофиқ, ишчиларнинг меҳнат битимини бузгани учун турмага камалиши бекор қилинди, шу вақтдан бошлаб ишчи ёллаш тўғрисидаги шартноманинг бузилганлиги ҳақидаги иш судда кўрилганда корхона эгалари ҳам, ишчилар ҳам тенг ҳуқуқли тарафлар деб қараладиган бўлди.

Ўша йили болаларнинг меҳнатини муҳофаза қилиш қонуни ҳам қабул қилинди, бу қонунга мувофиқ 10 ёшга тўлмаган болаларни ишга ёллаш тақиқланди.

Бундан ташқари, «жамоат соғлиғини сақлаш тўғрисида» (1875 йил), яъни шаҳарлардаги санитария чоралари (водопровод, канализация қуриш, ахлатхоналарни тозалаб туриш) тўғрисида қонун қабул қилинди. Бунда консерваторлар ҳукумати мутлақо халқ манфаатини кўзлаб иш кўргани йўқ; гап шунда эдики, шаҳарларнинг пролетарлар яшайдиган чекка жойлари юқумли касалликлар маконига айланиб бораётган, буржуазия яшайдиган кварталларга ҳам касал тарқалиши хавфи туғилаётган эди. Ушбу чораларнинг ҳаммаси, ҳуллас, Англия ижтимоий ҳаётида ишчилар синфининг салмоғи ўсиб бораётганлигини мажбуран эътироф қилиш деган гап эди.

Бирок юқоридагиларга қарамай, XIX асрнинг охирларида инглиз судлари иш ташлаш ҳаракатининг фаол иштирокчиларини штрейкбрехерларга таҳдид қилганлик, бойқот қилганлик ва бошқа хатти-ҳаракатлар учун таъқиб қилдилар. Чунки бундай хатти-ҳаракатлар 1871 йилги қонун бўйича илгаригидек жиноят ҳисобланарди. Бунда судлар ушбу тушунчаларни жуда кенг талқин қилганлар.

Таф дарёси водийсида (Жанубий Уэльс) 1900 йилда темир йўл ишчиларининг стачкаси бошланиши билан касаба уюшмаларига ҳужум қилиш учун баҳона топилди. Темир йўл компанияси Таф водийси темир йўлчиларининг касаба уюшмасидан стачка натижасида компания кўрган зарарларни тўлашни даъво қилди. Бундай катта жарима тўланган тақдирда, касаба уюшмасининг кассаси бўшаб қолар эди ва у анча вақтгача сафдан чиқиб қолган бўлар эди. 1902 йил июлида олий инстанция – лордлар палатаси – Таф водийсидаги темир йўл хўжайинларининг фойдасини кўзлайдиган қарор қабул қилди. Лордлар палатасининг қарори келгусида ҳам шундай қарорлар қабул қилиниши учун юридик асос бўлиб қолиши турган гап эди. Шу сабабли бу қарор барча касаба уюшмаларининг ҳаётини манфаатларига тааллуқли бўлиб, уларни стачка курашига раҳбарлик қилиш ҳуқуқидан ҳақиқатда маҳрум қилиб қўяр эди. Оқибат натижада бу қарор ишчилар ҳаракатининг уюшган кучи бўлган касаба уюшмаларини тугатишга қаратилган қарор эди.

Касаба уюшмаларига очикдан-очик қарши қаратилган бу қарор мамлакатда жиддий норозиликка сабаб бўлди. Натижада 1906 йилда янги қонун қабул қилиниб, унга биноан корхона эгаларининг касаба уюшмалари аъзолари томонидан қилинган уюшган ҳаракатлар натижасида етказилган зарарни ундириш ҳақида судга даъво қилишлари тақиқланди.

Ишчилар ҳаракатининг тазйиқи остида, 1906 йилда ҳукумат Таф водийсининг иши юзасидан чиқарилган қарорни парламент орқали бекор қилди ва ўша йилнинг ўзидаёқ ишлаб чиқаришда бахтсиз ҳодисалар бўлган тақдирда ишчиларга ҳақ тўлаш тўғрисидаги илгариги қонуннинг амал қилиш доирасини кенгайтди. 1908 йилда ер остида ишлаётган кончилар учун 8 соатлик иш куни жорий қилиш тўғрисида ва кекса ишчилар пенсиялари тўғрисида қонунлар қабул қилинди; 70 ёшга етган ишчиларга пенсия бериладиган бўлди ва ишчилар бунга «ўликлар пенсияси» деб ном беришди, чунки ишчиларнинг жуда оз қисмигина шу ёшга ета олар эди. 1911 йилда ишчиларни ишсизлик ва касалликдан страхование қилиш тўғрисидаги қонун узоқ давом қилган ташвиқот компаниясидан кейин қабул қилинди. Бундай нафақаларни тўлаш учун ишчилар ва хўжайинларнинг баб-баравар миқдорда бериб турадиган бадалларидан иборат фонд тузиладиган бўлди; бу фондга ҳукумат бир оз маблағ қўшарди.

XIX асрда ишчилар синфининг уюшқоқлиги ва фаоллигининг аста-секин ўсиб бориши унинг меҳнатни тартибга солиш масалалари бўйича инглиз давлати мавқеига доимо таъсир кўрсатиб туришига имконият яратди. Гарчанд, Англияда меҳнат муносабатларига давлатнинг аралашмаслиги тантанали эълон қилинган бўлса ҳам, парламент вақти-вақти билан чекинишга, меҳнатни эксплуатация қилишнинг баъзи жуда кўпол ва шак-шубҳасиз инсонпарварликка қарши шакллариға қонуний чекловлар жорий қилишга мажбур бўлди.

Фабрикаға оид қонунлар биринчи навбатда аёллар ва болалар меҳнатига тааллуқли бўлди. Болалар меҳнатидан фойдаланишни тартибга солишга уриниш 1802 йилдаёқ қилинган эди. 1803 йилда бу ҳақда махсус қонун қабул қилиниб, унга биноан тўқимачилик саноатида болалар меҳнатидан тунгги сменада фойдаланиш тақиқланди, 9 ёшдан 13 ёшгача бўлган болаларнинг иш куни 8 соатдан, 13 ёшдан 18 ёшгача бўлган ўсмирларнинг иш куни эса – 12 соатдан ошмаслиги белгиланди. Қонун фабрика инспекторлари деб аталадиган кўринишдаги назорат тизимини ташкил қилинишини назарда тутди. Бироқ бу ҳам дарҳол муҳим самара бермади, чунки корхона эгалари «гуруҳ меҳнати» тизимидан фойдалана бошладилар. Бунда ишларнинг алмаштирилиши бутун кун давомида юз берган ва оқибатда алоҳида ўсмирларнинг меҳнати қанча давом этишини назорат қилиш жуда мураккаб бўлган.

1842 йилда аёлларнинг ва 10 ёшгача бўлган болаларнинг ер остида ишлаши тақиқланди. 1872 йилда чиқарилган қонунга биноан тўқимачилик саноатида аёллар ва 14 ёшгача бўлган болалар учун иш куни 10 соатдан ошмаслиги лозим эди. Бу қоида боласи ва хотини билан бир сменада ишляпган эркакларға нисбатан ҳам қўлланган. Фақат XIX асрнинг иккинчи ярмиға келиб 1867 ва 1878 йиллардаги қонунлар билан бу қоидалар 50 кишидан ортик ишчиси бўлган барча корхоналарға тадбиқ қилинди.

Англияда иш кунини қисқартириш учун кураш 1866 йил Балтиморда бўлиб ўтган ишчиларнинг умумий конгрессида 8 соатлик иш куни ҳақидаги талаб илгари сурилганидан кейин айниқса кучайди. Лекин бу талаб қонунларда фақат XX асрнинг бошида ўз аксини топди. Бироқ 8 соатлик иш куни фақат саноатнинг алоҳида тармоқларида ва баъзи тоифадаги ишчи-хизматчилариғагина (темир йўлчилар, кончилар, почта хизматчилари учун) жорий қилинди.

XIX асрнинг иккинчи ярмида ишчиларға ишлаб чиқариш жароҳати натижасида етказилган зарарни қоплашни назарда тутувчи биринчи қонунлар пайдо бўлди. 1880 йилги қонун ишлаб чиқаришда келиб чиқадиган жароҳатлар учун моддий жавобгарликни назарда тутди. Лекин жавобгарлик фақат материалнинг ёмон сифатлилиги натижасида, ишлаб чиқаришни назорат қилиш топширилган шахснинг бепарволиги ёки эҳтиётсизлиги туфайли жароҳатланиш юз берган ҳоллардагина келиб чиққан.

Тўланадиган ҳақ ойлик иш ҳақининг жуда озгина қисмини ташкил этарди. 1906 йилда қонун қабул қилиниб, унга асосан корхона эгаси жабрланувчининг ўзини айбдор эканлигини «исботлаб» жавобгарликдан озод бўлиши мумкин бўлди.

Англияда меҳнат қонунчилигининг рпивожданишида муҳим босқич 1911 йилги қонуннинг қабул қилинишидан бошланди, десак муболаға бўлмайди. Ушбу қонун касаллик, ногиронлик, туққанлик ҳолларидаги ижтимоий суғурта билан бир қаторда ишсизлик ҳақидаги суғуртани ҳам назарда тутди. Тўғри, ишсизлик бўйича суғуртанинг дастлабки миқдорлари ҳали жуда кам эди. Умуман олганда, Англиядаги ижтимоий суғурта ўзининг ҳозирги замон кўринишиға иккинчи жаҳон урушидан кейин эға бўлди.

Жиноят ҳуқуқи ва жараёни. Буржуазия ва янги дворянларнинг келишувчилиги билан якун топган инглиз инқилоби жиноят ҳуқуқи соҳасида бевосита корхона эгаларининг манфаатларига даҳл қиладиган қандайдир муҳим ўзгаришларға учрамади. 1932 йилги ислоҳотға қадар ҳукмрон ер аристократияси ва буржуазиянинг юқори қисми инқилобдан аввалги жиноий-ҳуқуқий нормалар билан тўла қаноатландилар. Англия жиноят ҳуқуқида инглиз буржуа инқилобининг консерватив характери яққол намоён бўлди. Ҳуқуқнинг бу соҳасида ўрта асрларға оид институтлар ўз ўрнини янги жиноий-ҳуқуқий институтларға жуда секин бўшатиб берди.

Англияда жуда кўп жиноятларга бу вақтда ё умумий ҳуқуқ бўйича ёки статут ҳуқуқи бўйича жавобгарликлар назарда тутилган. Жумладан, улардан баъзилари ҳатто узок ўрта асрларда қабул қилинган 1351 йилги Хиёнат ҳақидаги статут билан жавобгарликка тортилган. Жиноятларнинг ўрта асрлар давридаёқ шаклланган уч туркумли тузилиши: хиёнат, фелония (оғир жиноят) ва мисдиминор (бошқа, асосан, майда жиноятлар) ҳали сақланиб қолган эди.

Ушбу анъанавий схема XVIII асрга келиб жиноятларнинг янги турлари билан тўлдирилди. Бунда айниқса фелония ва квалификация қилинадиган ва анаъанавий тарзда ўлим жазоси ҳамда мол-мулкни мусодара қилиш билан жазоланадиган жиноятлар сони кўпайди. Инқилобнинг охирига келиб – 1660 йилда Англияда 50 га яқин турли хил жиноятлар учун ўлим жазоси назарда тутилган бўлса, XIX асрнинг бошига келганда эса уларга яна 150 га яқин жиноятлар қўшилди.

Инглиз жиноят ҳуқуқининг ривожланишида XVIII асрда ҳукмрон доираларнинг ҳар қандай йўл билан, шу жумладан, жуда шафқатсиз, оғир воситалар билан ҳамма нарсдан маҳрум бўлган кишилар ва меҳнаткашлар оммасида хусусий мулкка нисбатан «хурмат» хиссини уйғотишга интилиши яққол намоён бўлди. Бу вақтда ҳатто қорамолга қасддан жароҳат етказганлик учун, боғдаги дарахтларни кесганлик учун, черковда киссавурлик қилганлик учун ўлим жазоси ўрнатилган эди. Шунингдек пул ундириш мақсадида қалбаки имзо билан хат жўнатиш, майда ўғирлик (бир шиллингдан ортиқ) ва шу кабилар учун ўлим жазоси назарда тутилган эди.

Инглиз жиноят ҳуқуқининг консерваторлиги шу билан белгиланган эдики, у асосан қонунлар чиқариш йўли билан эмас, прецедент ҳуқуқидан фойдаланиш асосида ривожланди.

Инглиз жиноят ҳуқуқи айниқса жазолар ҳақидаги масалада жуда консерватив бўлди. 1810 йилда ҳам жазоларнинг ўрта асрларга оид шафқатсиз турлари: чархпалакка тортиб ўлдириш, тирик танадан ички аъзоларни суғуриб олиш, тўрт бўлакка бўлиб ўлдириш ва ҳоказолар кенг қўлланган. 1870 йилга қадар Англияда агар бирор киши бир ой давомида циганлар жамиятида бўлса, у ўлимга маҳкум этиларди.

XVIII асрда Англияда жазо чораларининг нафақат шафқатсиз ва соф ўрта асрларга хос турлари сақланиб қолди, балки жазоланувчини ва умуман бутун жамиятни кўрқитишнинг янги усуллари ҳам жорий қилинди. Масалан, 1752 йилда қабул қилинган қонунда «ўлим жазоси янада кўркүвга солиш ва бадном қилиш белгилари билан тўлдирилган бўлиши лозим» дейилган эди. Ўлимга маҳкум қилинган шахс дастлаб нон ва сувга ўтқизилган, у қатл этилгач, жасад омма кўз ўнгида занжирга боғлаб осилган, сўнгра бўлақларга бўлиб чопиб ташланган. XVIII асрда шунингдек сазойи (шармандаю шармисор) қилиш, қамчи билан савалаш, мол-мулкни мусодара қилиш, жарима ва бошқа жазолар ҳам кенг қўлланилган.

Жазо сиёсатини либераллаштириш Англияда бу вақтда қирол ва ҳукумат ҳокимияти томонидан қилинадиган таъқиблардан ўзларини ҳимоя қилишни кафолатлашга ҳаракат қилган ҳукмрон доираларга зарур бўлган даражаларда амалга оширилди.

Шу нарса характерлики, бу ўзгаришлар аввало жиноят жараёнига тааллуқли бўлди. Бундан 1679 йилги «Habeas corpus Act», шунингдек 1689 йилги «Ҳуқуқлар ҳақидаги билль» ҳамда 1701 йилги «Тахт ворислиги ҳақидаги акт»нинг алоҳида жиноий-ҳуқуқий ва процессуал нормалари гувоҳлик беради. 1686 йилги «Хиёнат тўғрисидаги ишларни кўриш ҳақидаги статут»да ҳам жиноят жараёнида шахс дахлсизлиги режимини яратишга ҳаракат қилинади. Бу ҳужжатга биноан айбланувчига айблов хулосасининг нусхаси суд ишларини кўриш бошланишидан камида 5 кун олдин берилиши лозим эди. Айбланувчи адвокат билан учрашиш ҳуқуқини олди, янги гувоҳлар чақиртириши мумкин бўлди. Бироқ у ўзига қарши кўрсатмалар берадиган гувоҳлар ҳақида хабардор қилинмаслиги мумкин эди.

Жамиятнинг маърифатли юқори қисмининг XVIII асрда жинот ҳуқуқи ва жараёнини барқарорлаштириш учун кураши исёнчи деган тухмат билан қўғатилган ишларда намоён бўлган. Ҳукумат органлари бундай айбларни давлат ҳокимиятини танқид қилиб ёзган асарлар муаллифларига ва нашриётчиларига қарши бир неча марта илгари сурган. 1792 йилда парламент бу масалада махсус қонун қабул қилди. Унга биноан қасамхўр маслаҳатчилар

нафақат «туҳмат қилиб ёзилган» асарларнинг эълон қилиниши факти ҳақидаги масалани ҳал қилишда тўла эркинлик олишди, шу билан бирга улар айбланувчи ўзининг сиёсат ва туҳмат ҳақидаги тасаввурлари асосида айбдорми ёки айбдор эмасми деган масалани ҳам ҳал қилиш ҳуқуқини олдилар.

XIX аср бошида капитализмнинг ўрнатилиши билан инглиз жиноят ҳуқуқи тобора кўпроқ танқидга учрай бошлади. Хукмрон доираларнинг ўзлари шунга амин бўлдиларки, жуда шафқатсизликка асосланган жиноий сиёсат билан кўзланган мақсадга эришиб бўлмас экан. Инглиз жиноят қонунларининг беъманилиги шу даражада авжига чиққан эдики, XVIII аср – XIX асрнинг бошида қасамхўр маслаҳатчилар кўпинча жиноятда ҳатто шак-шубҳасиз айбдор шахсларни фақат уларни ҳаддан ташқари оғир жазо кутаяпганлиги учун оқлаб юборганлар. Шу сабабли инглиз парламенти XIX аср бошида жазоларни юмшатиш йўли билан мавжуд ҳуқуқий татиботни мустаҳкамлашга мўлжалланган қатор қонунлар чиқарди. 1817 йилда аёлларни омма олдида чопиб ташлаш жазоси, 1916 йилда – сазойи (шармандаю шармисор) қилиш жазоси бекор қилинди. 1823-1827 йилларда Р.Пиля ҳукумати ўлим жазосини қўллашни жуда камайтиришга қаратилган бир қанча ҳужжатлар ўтказди. 1826 йилдан 1861 йилга қадар Англияда ўлим жазоси билан жазоланадиган жиноятларнинг сони 200 тадан 4 тагача камайтирилди. 1848 йилги қонун бўйича ҳатто «қиролга қарши унинг қироллигида уруш олиб бориш» ҳолатида ҳам ўлим жазоси тайинланмай, умрбод қамоқ жазоси белгиланди.

XIX асрнинг ўртасида ҳам парламентнинг жиноят ҳуқуқини жиддий ислоҳ қилишга қаратилган бошқа бир қанча ҳужжатлари қабул қилинди. Англияда тўпланган қонунлар ёрдами билан XIX асрда бир неча юзлаб яққол эскирган қонунлар бекор қилинди.

1870 йилги қонун билан фелония учун маҳкум қилинган жиноятчининг мол-мулкни мусодара қилиш бекор қилинди. Бу билан жиноятларни фелония ва мисдиминорга ажратилиши амалда йўққа чиқди, чунки фелония – бу жиддий жиноят бўлиб, бунинг учун ўлимга маҳкум этиш ва албатта мол-мулкни мусодара қилиш жазоси тайинланарди. 1870 йилдан кейин шундай ҳолат вужудга келдики, фелония ва мисдиминор учун бериладиган жазолар ўртасидаги фарқлар йўқолган бир пайтда, қатор ҳолларда мисдиминорга анча муҳим жиноятлар тааллуқли бўлди.

XIX асрда жиноий ишларни кўриб чиқиш тартибида янада демократлаштириш юз берди. 1836 йилда турмага қамалган айбланувчининг адвокат хизматларидан фойдаланиш ва иш материаллари билан танишишни талаб қилиш ҳуқуқини назарда тутувчи қонун қабул қилинди. Табиийки, бундай қонун суд жараёнида айбланувчини ҳимоя қилиш имкониятларини кенгайтирди.

1898 йилги қонун билан айбланувчига унинг хоҳиши бўлган тақдирда судда кўрсатма бериш ҳуқуқи тақдим қилинди. Бу «умумий ҳуқуқ»нинг аъъанавий таълимотидан четга чиқиш эди, чунки унга биноан айбланувчига ёлғончи сифатида қараларди. Бироқ айна пайтда Англияда суд процедурасининг доираси кенгайиши томонга ривожланиб борди; судья умумий тартибда, яъни қасамхўрлар иштирокисиз ҳукм чиқариши мумкин бўлди.

Жиноят жараёнининг ўзига хос хусусияти шунда эдики, айблов жараёни айна вақтда тортишув жараёни бўлган. 1907 йилда инглиз жиноят ҳуқуқига шартли ҳукм қилиш тушунчаси киритилди. Шу билан бирга огоҳлантирувчи қамоқ ҳам жорий қилинди. Бунда суд жиддий жиноятлари учун уч ва ундан ортиқ маҳкум қилинган ва жиноий турмуш тарзини юритадиган шахсларни ўрганиб қолган жиноятчилар деб тан олиши ҳамда уларга қонунда кўрсатилган жазолар билан бир қаторда огоҳлантирувчи (олдини олувчи) қамоқ жазосини ҳам қўшиб бериши мумкин бўлди. Огоҳлантирувчи қамоқ асосий жазо ўтаб бўлингандан кейин қўлланиларди. XX аср бошида маълум жиноятлар содир этган эркаклар учун тан жазолари жорий қилинди. 1914 йилда қабул қилинган қонун жарима тўламаганлик учун турмага жўнатишларни қисқартирди. Англия биринчи жаҳон урушига кириши билан ҳукумат жамоат хавфсизлиги ва давлат мудофаасини таъминлаш мақсадида фармонлар чиқариш ҳуқуқини олди. Шу муносабат билан қонунларга, масалан, давлатга қарши жиноятлар ҳақидаги қонунларга баъзи ўзгаришлар киритилди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Саидов А.Х. Ҳозирги замон асосий ҳуқуқий тизимлари: Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. Тошкент, 2004. – 205, 228- бет.(Saidov A.K. The main legal systems of the present time: a textbook for students of higher educational institutions. Tashkent, 2004. - page 205, 228.)
2. Муҳамедов Ҳ. Хорижий мамлакатлар давлати ва ҳуқуқи тарихи. (Ўрта асрлар давлати ва ҳуқуқи тарихи): Дарслик / Масъул муҳаррир: ҳуқуқшунослик фанлари доктори, проф.А.Ҳ.Саидов. Қисм 2. – Т.: ТДЮИ, Иккинчи нашр. – 2004. 454 – 455-бетлар(Muhamedov H. History of the state and law of foreign countries. (History of the state and law of the Middle Ages): Textbook / Editor-in-chief: doctor of jurisprudence, prof. A.H. Saidov. Part 2. – Т.: TDYuI, Second Edition. – 2004. Pages 454 – 455.)
3. Графский. Всеобщая истории права и государства. Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М), 2000. – 502-бет. (Count. General history of law and state. Textbook for universities. – М.: Publishing house NORMA (Publishing group NORMA-INFRA. М), 2000. – 502-bet.)
4. История государство и право зарубежных стран. Часть 2. учебник для вузов. Под общ. ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М. :Издательская группа НОРМА – ИНФРА - М, 1998. – 519-бет.(History of the state and law of foreign countries. Part 2. textbook for universities. Under general ed. prof. Krasheninnikova N.A. and prof. Zhidkova O.A. – М.: Publishing group NORMA – INFRA - М, 1998. – 519-bet.)
5. История отечественного государства и права : учебник / отв. ред. И. А. Исаев. — Москва : Проспект, 2012. — С.241.(5. History of the domestic state and law: textbook / rep. ed. I. A. Isaev. - Moscow: Prospekt, 2012. - P.241.)
6. З.Муқимов. Чет мамлакатлар давлати ва ҳуқуқи тарихи. (Қадимги дунё ҳамда ўрта асрлар давлати ва ҳуқуқи тарихи). Ўқув қўлланмаси. - Самарқанд: СамДУ нашри, 1992, 29-бет. 6. Z. Muqimov. History of the state and law of foreign countries. (History of the state and law of the ancient world and the Middle Ages). Study guide. - Samarkand: SamDU publication, 1992, p. 29.
7. Hamidov, N. (2022, March). Fuqarolar qonunchilik tashabbusi huquqi subyektini ifatida: nazariy-huquqiy tahlil. In International journal of conference series on education and social sciences (Online) (Vol. 2, No. 3). (Hamidov, N. (2022, March). Citizens as subjects of the right of legislative initiative: theoretical and legal analysis. In International journal of conference series on education and social sciences (Online) (Vol. 2, No. 3))
8. ogli Boymurodov, B. P. (2023, August). Participation of citizens in the process of norm-making in establishing civil society: some theoretical-legal issues. in international scientific conference "innovative trends in science, practice and education" (Vol. 2, No. 7, pp. 46-50).
9. Rakhmatullayevich, K. S. (2020). Legal experiment: its concept, classification and role in improving norm-making. Solid State Technology, 63(6), 421-428.
10. Akmal, Sodikov. "Norm-making based on evidence and science is one of the main factors of development." Review of law sciences 4 (2020): 1-5.
11. https://search.app/?link=https%3A%2F%2Flawtheses.com%2Fpravovaya-kultura-v-anglosaksonskoy-pravovoy-semie&utm_source=igadl%2Cigatpd%2Csh%2Ffx%2Fgs%2Fm2%2F5

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000